

C^a 10

589

MEMORIA

SOBRE EL ESTADO

DEL

Instituto Provincial

DE SEGUNDA ENSEÑANZA DE NAVARRA

LEÍDA EL DÍA 1.^o DE OCTUBRE EN LA SOLEMNE APERTURA
DEL CURSO ACADÉMICO DE 1899 A 1900

POR

D. MANUEL MIRANDA Y GARRO,

PROFESOR AUXILIAR

y Secretario interino del mismo Instituto.

PAMPLONA

IMPRESA PROVINCIAL

a cargo de J. Ezquerro.

1900

C^a 10/589

MEMORIA

SOBRE EL ESTADO

DEL

Instituto Provincial

DE SEGUNDA ENSEÑANZA DE NAVARRA

LEÍDA EL DÍA 1.º DE OCTUBRE EN LA SOLEMNE APERTURA
DEL CURSO ACADÉMICO DE 1899 A 1900

POR

D. MANUEL MIRANDA Y GARRO,

PROFESOR AUXILIAR

y Secretario interino del mismo Instituto.

PAMPLONA

IMPRENTA PROVINCIAL

á cargo de J. Ezquerro.

1900

6836

PRESCRIPCIONES REGLAMENTARIAS

El Secretario leerá un breve y sencillo resumen del estado del Establecimiento durante el curso anterior, expresando en él las variaciones que haya habido en el personal del Profesorado, número de alumnos matriculados y examinados, los frutos que haya ofrecido la enseñanza, las mejoras hechas en el edificio, los aumentos en el material científico, la situación económica y todas las demás noticias que puedan contribuir á dar cabal idea de la marcha del Establecimiento. (Artículo 96 del Reglamento de segunda enseñanza de 22 de Mayo de 1959, modificado por Real decreto de 15 de Marzo de 1872.)

En la redacción del anterior resumen deberán limitarse los secretarios de los Institutos á exponer lisa y llanamente los datos y noticias que por el mismo se piden, evitando entrar en digresiones que priven á dicho documento del carácter meramente expositivo que debe tener. (Circular de la Dirección general de Instrucción Pública de 8 de Abril de 1872.)

En el mes de Noviembre de cada año publicarán los Institutos una MEMORIA acerca del estado del Establecimiento en el curso anterior, incluyendo al tratar del material científico la nota de los objetos adquiridos, y la lista de los alumnos Sobresalientes que, por falta de recursos, hayan obtenido auxilios pecuniarios. Formarán parte de dicha MEMORIA, como importantes datos para precaver falsificaciones de documentos académicos, la lista de las certificaciones y traslaciones expedidas durante el expresado curso, así como la de los grados de Bachiller, haciendo constar los Establecimientos donde los interesados hicieron sus estudios y la fecha del último ejercicio y la de los títulos respectivos. (Artículo 47 de las Instrucciones de 15 de Agosto de 1877.)

Ilmo. Sr.:

Señores:

UN grave compromiso me coloca el merecido ascenso del ilustrado compañero que durante seis años os ha dirigido la palabra desde este lugar.

Un asunto trilladísimo como tema; las disposiciones vigentes que como estrecho marco reducen el campo de acción; y sobre todo un ingenio inhábil para adornar, no ya lo árido, pero ni siquiera lo más ameno y susceptible de ornato, hé aquí los elementos con que cuento para realizar mi humilde trabajo.

Cierto es que los cronistas que me precedieron en esta tarea, diéronme la norma encontrando siempre con su sutil ingenio, medios y ocasión de deslizar en sus discursos hermosos conceptos y sabios consejos, borrando toda monotonía, y presentándonos cada Memoria como trabajo nuevo y agradable; pero mi encogimiento y falta de condiciones impídenme seguir sus huellas, máxime cuando una preocupación constante embarga mi espíritu contris-

tando mi corazón: ¡el resultado de los exámenes en el curso que terminó ayer! Sí, señores; el excesivo número de suspensos con relación á cursos anteriores, y la baja de sobresalientes y notables que luego oiréis, me entristecen y acongojan como entristecen y acongojan á mis dignísimos compañeros, porque significan algo de crónico en la atmósfera de indolencia que por todas partes se respira, y que va invadiendo hasta los tiernos retoños de la dorada juventud, sin que la mayoría de las familias, con censurable apatía, se ocupen de estirpar el mal. Regenerémonos; se escucha por todas partes: es preciso levantar el espíritu y fuerzas de la nación; oímos á cada paso; y sin embargo á pocos ocurre practicar el más seguro medio de alcanzar ese fin, comenzando la regeneración por el individuo y el hogar propios.

Censurar instituciones, gobiernos, dignidades, corporaciones, clases y partidos ante la familia, haciendo respirar á los hijos una atmósfera pestilente de escepticismo con respecto á todo lo presente, hé aquí la labor de no escaso número de indiscretos, que al mismo tiempo descuidan á sus sucesores, en la enseñanza de los deberes individuales, sociales y hasta religiosos, fuerza es confesarlo, siendo causa de que la mala semilla fructifique, y neutralizando el celoso trabajo de los que cumpliendo sus deberes, son á veces víctimas de las consecuencias; porque el mal ejemplo cunde, y los niños atienden más á lo nuevo que oyen de sus compañeros, siempre que sea distinto de lo que padres y maestros les enseñan.

Mas comienzo á apercibirme de que queriendo huir de divagaciones conceptuosas, y arrastrado por una influencia que no es de este lugar, estoy cayendo en lo mismo que trataba de evitar á toda costa, y molestando vuestra atención con consideraciones poco pertinentes.

Perdonad pues tanta rudeza en gracia á mi sequedad de ingenio, y pasaré desde luego sin más digresiones, á cumplir el cometido que el reglamento me impone.

VARIACIONES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL PROFESORADO

Apenas comenzado el curso, asaltó á todos el temor de perder un compañero querido. En efecto, la enfermedad que pocos meses antes había herido de muerte á nuestro inolvidable amigo el Catedrático de Matemáticas D. Eusebio Sanz y Osés, se recrudeció con los primeros fríos del invierno, y tuvo fatal desenlace en la noche del 20 al 21 de Diciembre último; una afección cardiaca separó del cuerpo aquella alma tan noble, dejando entre nosotros un vacío difícil de llenar. Si no temiera reavivar el dolor que á todos ocasionó la muerte del infatigable maestro, haría el público y merecido elogio de las virtudes y generosos sentimientos que aquel corazón descubría en su trato íntimo, pagando así una pequeñísima parte del cariño paternal con que siempre me distinguió; pero todos, como profesores y discípulos, le conocíais, y esto me evita renovar llagas que aunque no antiguas, se han cicatrizado ante la consideración de que el Señor acogería en su seno al sabio Catedrático que tan cristiana muerte tuvo la fortuna de alcanzar.

Por el fallecimiento del Sr. Sanz y Osés, quedó encargado de todas las cátedras de Matemáticas, el Profesor Auxiliar de la sección D. Severo Simavilla (que ya venía explicando hacía tiempo la de Aritmética y Algebra), siguiendo en su desempeño hasta fin de curso.

En virtud de concurso y propuesta del Real Consejo de Instrucción pública, fué nombrado por la Dirección general, con fecha 9 de Mayo último, Profesor numerario de Gimnástica de este Instituto, D. Saturnino Martínez y Alcañal de Garayoa, el cual venía desempeñando el cargo con carácter de interino por nombramiento de la misma Dirección general, desde la creación de esta enseñanza en los Institutos. La íntima amistad que me une

con el Sr. Martínez, quitaría valor á los elogios que legítimamente pudiera tributar á su acertado nombramiento, á la vez que heriría la proverbial modestia del interesado. Limítome pues á felicitarle de corazón, repitiendo desde este sitio lo que hice cuando el Claustro en masa le dió el parabién.

Por Real orden de 23 de Mayo último, cesó en 7 de Junio en el cargo de Director del Instituto D. Manuel Núñez y Crespo, siendo nombrado para sustituirle por otra Real orden de la misma fecha D. Víctor Sainz de Robles, que tomó posesión el 8 de Junio.

En virtud de brillantes ejercicios de oposición, y por Real orden de 24 de Julio del corriente año, fué adjudicada la cátedra de Matemáticas del Instituto de Cuenca á D. Severo Simavilla y Sagastibelza, el cual tomó posesión de la misma el 6 de Septiembre próximo pasado, cesando en los cargos de Profesor Auxiliar de Ciencias y Secretario de este Instituto provincial.

La competencia del Sr. Simavilla, su laboriosidad y entusiasmo por la enseñanza han dejado un vacío en este Instituto siquiera no sea más que temporalmente, pues sus deseos de contribuir á la ilustración de sus paisanos, hará seguramente que acaso muy en breve tengamos la satisfacción de contar entre los Catedráticos numerarios de este Instituto, al que por tantos años desempeñó con acierto envidiable su plaza de Auxiliar en el mismo. Reciba desde este sitio la enhorabuena más cumplida del Claustro á que perteneció y cuyos sentimientos tengo la seguridad de interpretar, con la mía particular y cordialísima, deseándole vea colmadas sus aspiraciones todas en plazo no lejano, y triunfos inmarcesibles en su carrera.

Para desempeñar los cargos vacantes por el ascenso de nuestro particular amigo y compañero Sr. Simavilla, dispuso el Sr. Director que con carácter de interinos, se encargasen, de la plaza de Auxiliar numerario de Ciencias y las cátedras vacantes de la sección, el supernumerario don Ceferino Reta y Huarte, de cuyas relevantes dotes nada he

de deciros puesto que ya le conocéis; y para el desempeño de la Secretaría al que tiene el honor de dirigiros la palabra: este último nombramiento fué confirmado por orden de la Dirección general de Instrucción pública, con fecha 18 de Septiembre último.

Finalmente; durante el curso, tuvieron necesidad de ausentarse de Pamplona D. Manuel Núñez como juez de oposiciones, y los señores D. Severo Simavilla y D. Javier Mongelos para practicar ejercicios como aspirantes á cátedras de Matemáticas y Francés respectivamente, encargándose de explicar las asignaturas que éstos desempeñaban, el Profesor Auxiliar D. Ceferino Reta, el numerario D. Saturnino Martínez, y los ilustrados jóvenes Licenciados en Filosofía y Letras D. Miguel Noain y Balda, que tuvo encomendadas las cátedras de Francés por espacio de dos meses, y D. Rogelio Mongelos y Landa, que celosísimo acudió á las clases en las enfermedades de los Profesores, demostrando uno y otro que no eran vanas las esperanzas que en ambos jóvenes cifraba el Claustro de este Instituto cuando los premió, pocos años hace, como alumnos aventajadísimos.

ALUMNOS MATRICULADOS, EXAMINADOS Y GRADUADOS

En el curso que terminó ayer se matricularon 173 alumnos de enseñanza oficial, 295 en privada, 7 en doméstica y 86 en enseñanza libre, que hace un total de 561 alumnos.

El número de asignaturas en que se inscribieron estos alumnos fué 588 de enseñanza oficial, 1.117 de enseñanza privada, 18 de enseñanza doméstica y 226 de enseñanza libre, formando un total de 1.949 inscripciones.

Si se comparan estos datos con los análogos del curso anterior resulta igual número de alumnos en enseñanza oficial y un aumento de 98 inscripciones; 15 alumnos menos y 29 inscripciones más en enseñanza privada; 4 alum-

nos y 30 inscripciones más en enseñanza doméstica, y 19 alumnos con 24 inscripciones menos en enseñanza libre; dando un total en este último curso de 30 alumnos menos y 133 inscripciones más.

Durante el curso se han verificado 106 exámenes de ingreso y de reválida del mismo, resultando aprobados 92 y 14 suspensos.

En el mes de Junio se han verificado 602 exámenes de enseñanza oficial, 1.027 de enseñanza privada, 31 de enseñanza doméstica y 129 de libre.

En el mes de Septiembre se han verificado 106 exámenes de enseñanza oficial, 121 de privada, 10 de doméstica y 82 de libre.

Total de exámenes: 708 de enseñanza oficial, 1.148 de enseñanza privada, 41 de enseñanza doméstica y 211 de enseñanza libre.

Han solicitado, durante el curso, el grado de Bachiller 65 alumnos. Dos de ellos alcanzaron la calificación de Sobresaliente en el primer ejercicio, la de Aprobado en ambos 49, y la de Suspenso en un ejercicio 13, habiendo obtenido el grado al final del curso 51.

FRUTOS QUE HA OFRECIDO LA ENSEÑANZA

Para no molestar excesivamente vuestra atención, evitándoos el martilleo que producen los números y repeticiones de una estadística minuciosa, daré cuenta en resumen de las calificaciones obtenidas por los alumnos, dejando el estudio de detalle, para la Memoria impresa que ha de publicarse.

En la enseñanza oficial, se realizaron durante el curso 708 exámenes, distribuidos en 51 Sobresalientes, 67 Notables, 70 Buenos, 393 Aprobados y 127 Suspensos.

En la privada, 1.141 exámenes, con 62 Sobresalientes, 141 Notables, 162 Buenos, 655 Aprobados y 128 Suspensos.

En las enseñanzas doméstica y libre, se realizaron 41 exámenes con 3 Sobresalientes, 5 Notables, 26 Aprobados y 7 Suspensos en la primera; y 211 exámenes con un Sobresaliente, 15 Notables, 17 Buenos, 127 Aprobados y 51 Suspensos en la segunda.

Comparando estas calificaciones en cada una de las enseñanzas, resulta que han obtenido la de Sobresaliente:

En la enseñanza oficial	el 7,20	por 100 de los examinados
En la privada	el 5,40	
En la doméstica	el 7,32	
En la libre	el 0,48	

La calificación de Notable:

En la enseñanza oficial	el 9,46	por 100 de los examinados
En la privada	el 12,28	
En la doméstica	el 12,20	
En la libre	el 7,10	

La calificación de Bueno:

En la enseñanza oficial	el 9,90	por 100 de los examinados
En la privada	el 14,11	
En la doméstica	el 0,00	
En la libre	el 8,06	

La calificación de Aprobado:

En la enseñanza oficial	el 55,50	por 100 de los examinados
En la privada	el 57,06	
En la doméstica	el 63,41	
En la libre	el 60,19	

La calificación de Suspenso:

En la enseñanza oficial	el 17,94	por 100 de los examinados
En la privada	el 11,15	
En la doméstica	el 17,07	
En la libre	el 24,17	

La asignatura de Gimnástica no está sujeta á examen para prueba de curso, y han sido aprobados por asistencia, de los 285 matriculados en todas las enseñanzas 265.

Los alumnos de oficial han verificado bajo la dirección del Profesor, todos los sábados, durante el curso, los paseos y excursiones que previenen las disposiciones vigentes.

Los alumnos matriculados oficialmente en la asignatura de Dibujo, dieron brillantes pruebas de laboriosidad y

aprovechamiento, en la exposición de trabajos verificada durante los quince primeros días del mes de Junio, demostrando que habían correspondido al celo de su Catedrático.

El número de premios ordinarios adjudicados á virtud de ejercicios de oposición, ha sido 21, y el de menciones honoríficas 11. No citaré los nombres de los laureados alumnos, porque muy pronto el M. I. Sr. Presidente de este acto les entregará con toda solemnidad los diplomas que acreditan el honroso triunfo que han alcanzado; mas como esos premios han sido disputados con otros alumnos que no han podido obtener tan alta distinción, justo es citar los nombres de estos pundonorosos y aventajados jóvenes, tributándoles un aplauso, para que les sirva de estímulo y cobren alientos en los ejercicios sucesivos. Tales son D. Ignacio Lizarraga y Gallardo, D. Epifanio Mérida y Olagüe, D. Jacinto Guembe y Mirasu, D. Juan San Juan y Otermin, D. Félix Zapatero y Pérez, D. Felipe Zabalo é Irurozqui, D. Jesús Borda y Paradelo, D. Miguel Berazaluce y Elcarte, D. Manuel Negrillos y Goicoechea y D. Manuel Enrique Irurzun y Gortari, á todos los cuales fueron aprobados los ejercicios y por ello les felicito.

MEJORAS HECHAS EN EL EDIFICIO

No ha habido necesidad de hacer obra alguna de consideración. El blanqueo y pequeñas reparaciones que anualmente son necesarias es cuanto ha constituido el gasto de esta sección. Se han construído seis grandes bancos para que colocados en ambas galerías sirvan de descanso á los alumnos cuando no se hallan en las aulas.

AUMENTO EN EL MATERIAL CIENTÍFICO

Existiendo el correspondiente á las cátedras en perfecto estado de conservación, no ha sido necesario hacer gas-

tos de consideración. La Biblioteca ha aumentado con las remesas que semestralmente hace el Ministerio de Fomento de las obras destinadas á Bibliotecas públicas.

SITUACIÓN ECONÓMICA

Es tradicional en este Instituto, que tanto la Excelentísima Diputación como el Excmo. Ayuntamiento de la capital satisfagan puntualmente sus respectivas asignaciones. Ni por un momento se ha interrumpido tal costumbre, y gracias á ella se han cubierto todas las atenciones tanto de personal como de material. Pecaríamos, pues, de ingratos, si en esta solemnidad no hiciéramos presente nuestro más ardiente voto de gracias para ambas Excelentísimas Corporaciones.

Mi misión reglamentaria está terminada, y sólo me resta cumplir la no menos importante de dar gracias á cuantos realzan el esplendor y solemnidad de esta augusta ceremonia: recíbanlas, pues, cumplidas las Excmas. Corporaciones provincial y municipal dignísimamente representadas en este acto, y cuantas comisiones y delegados nos honran con su presencia; recíbanlas también los padres de alumnos y familias, que con su asistencia nos demuestran que aún hay quien confía en el seguro triunfo del saber y del trabajo; y sobre todo recíbalas más que nadie la lucida representación del llamado sexo débil, que en las solemnidades constituye el más artístico adorno, y en las sociedades la piedra angular y hasta la tabla de salvación muchas veces. Sí, señoras, vosotras sois las que habéis de regenerar la nación, educando á vuestros hijos en el santo temor de Dios, en el amor al trabajo y en la fe y entusias-

mo por el engrandecimiento de la patria. ¿Qué son los hombres dictando leyes anodinas, confeccionando aparatos decretos, planteando proyectos financieros y reformas sociales y políticas, y haciendo propósitos de enmienda cuya realización no llega nunca porque no siendo obra de un día, sobreexcita nuestras impaciencias sin resultado práctico ni positivo? En cambio vosotras con la labor cotidiana podéis alcanzar lo que á nosotros está vedado, y tened la seguridad de que si os penetráis del papel que la Providencia os deparó y sabéis encender en vuestro pecho un amor santo á la Religión y á la patria intentando resueltamente comunicarlo á vuestros hijos con la paciencia incomparable que se llama paciencia de madre, estamos salvados: sí, madres de familia, la patria lo espera todo de vosotras, y la mujer española atesora raudales de abnegación para cumplir sus deberes.

A vosotros, mis queridos discípulos, poco he de deciros: los deberes que se os señalan son escasos y facilísimos de cumplir; ser fervientes católicos perseverando en la virtud y trabajar con ahinco en el estudio hasta que el hábito os transforme en infatigables obreros de la ciencia, hé aquí vuestro programa; para realizarlo, dirigid la mirada á este primer escaño, y veréis los modelos dignos de imitación; este encantador grupo de laureados compañeros que pronto recibirán el galardón de su mérito en medio de los entusiastas aplausos de la concurrencia, os enseñarán la senda que habéis de seguir, y ojalá que su reducido número vaya aumentando progresivamente, hasta convertirse en un ejército reconquistador de nuestra grandeza épica de otro tiempo, y de cuyo seno salga mañana un plantel de sabios inspirados, que labren la felicidad de la nación, de la que no dudéis ha de apiadarse al fin la Providencia.

Antes de concluir he de dar una noticia que de seguro agradará á todos. El Reverendo P. Rector del convento de Capuchinos de Lecároz ha solicitado y obtenido del señor Director la incorporación del Colegio de segunda enseñanza establecido en dicho convento, á este Instituto

provincial. Desde el presente curso, pues, cuenta la provincia con un centro católico docente más, que coadyuvará á la ilustración de nuestro país como saben hacerlo los que por caridad cristiana sacrifican sus comodidades, su tranquilidad y hasta su vida en bien del prógimo. Dios colme de bendiciones al nuevo centro, haciéndole prosperar como yo deseo.

HE DICHO.

A continuación se procedió á la distribución de premios en la forma acostumbrada, y terminada ésta, el Sr. Presidente dirigió la siguiente sentida alocución:

Señores:

No era yo el designado para ocupar hoy este distinguido sitio, pues el M. I. y dignísimo Gobernador civil de la provincia, D. Jenaro Pérez Moso, tenía empeñada solemnemente su palabra de presidir este acto académico, si bien con la condición de que no se lo impidiesen asuntos urgentes del servicio, cosa que con tanta frecuencia sucede á los que ocupan tan importante cargo. Desgraciadamente para mí, ha sobrevenido casi de repente uno de esos asuntos oficiales que no sólo le han privado del grato placer de presidir esta fiesta literaria, sino que le han hecho salir precipitadamente de Pamplona. Con tan inesperada ausencia he quedado yo obligado, por ministerio de la ley, á presidirla, bien á pesar mío; y como el Sr. Gobernador pensaba, según me indicó, deciros cuatro palabras, ya que le sustituyo en esta presidencia, he de reemplazarle tam-

bién en dirigiros breves y sencillas frases, con tanto más motivo cuanto que es posible y aun probable, que no volváis á verme en otra nueva apertura de curso, solemnidad á la que tantos años y con tan singular complacencia vengo asistiendo; por eso me creo en el deber de hacer un esfuerzo por vencer mi habitual resistencia á hablar en público, persuadido de que tan distinguido concurso ha de ser indulgente con quien no tiene más pretensión ni otro propósito que utilizar esta oportunidad para dar á los presentes y en ellos á esta ciudad y provincia entera público y sincero testimonio de su gratitud y de su simpatía.

No creáis voy á ocuparme de ningún asunto científico; voy á limitarme á manifestaros lo que mi blanca cabeza os está diciendo, á saber, que soy viejo, y aunque Catedrático por vocación, no pasan en balde los años. Diez y siete de estudiante y cuarenta de Catedrático, entre ellos veintiocho en este Instituto de mi cariño, van consumiendo mis fuerzas y debilitando las energías que son necesarias para dirigir á la juventud estudiosa por la escabrosa senda del saber. Por si efectivamente Dios en sus inescrutables designios tiene dispuesto se convierta en absoluta y real esta mi despedida dudosa y condicional, he de decir algo á los jóvenes estudiantes, cuyo trato son todas mis delicias; á los padres de familia, nuestros principales coadyutores en el desempeño del espinoso cargo de maestro; á las Autoridades y Corporaciones que nos honran con su presencia, demostrando con ella su interés y celo en pro de la instrucción; á todas las demás personas que se han dignado contribuir con su asistencia al mayor realce y esplendor de esta solemnidad académica; y por último á mis dignísimos y muy queridos compañeros, de quienes mientras viva, y aun más allá de la tumba, conservaré gratísimos recuerdos.

Poco será lo que os moleste, porque cuando el corazón late con violencia, parece queda embargada la lengua, y además porque el dignísimo representante de la Excelentísima Diputación foral y provincial, que tengo á mi dere-

cha y que tanta afición ha demostrado á este acto literario, no dejando de asistir á él ninguno de los años que viene ejerciendo tan importante cargo, quiere también decirnos cuatro palabras.

A los estudiantes, mis predilectos amigos, les diré; todos ó la mayor parte de vosotros habéis sido, ó sois ó vais á ser discípulos míos; todos habéis oído los sanos consejos que en más de una ocasión os he dado; grabadlos bien en vuestro corazón porque para vuestra dicha y felicidad os los he dictado; cumplid exactamente vuestros triples deberes de cristianos, de hijos de familia y de estudiantes; cumplid especialmente el de cristianos, pues ningún celoso cristiano deja de ser excelente hijo y estudiante aprovechado. Siendo así labraréis la corona de vuestros amados padres, la buena fama de vuestros queridos Catedráticos, el esplendor de vuestra provincia y la gloria de vuestra patria. Para saber poco, necesario es estudiar mucho: estudiad pues; ese es vuestro oficio; esa es vuestra obligación; en eso estriba vuestro porvenir. Y vosotros, jóvenes laureados, aunque grande debe ser vuestra satisfacción por la victoria que habéis obtenido, no os dormáis tranquilos sobre los laureles, porque todavía os resta mucho que andar en la carrera que con tanto entusiasmo habéis emprendido; de nada os servirá esa distinción si no perseveráis en el buen camino; libaos de la vana ciencia que conduce directamente al egoísmo, el cual seca el corazón, ó al escepticismo que mata el entendimiento; sed dóciles y sumisos á vuestros padres y maestros y veréis cuán tranquila y felizmente se desliza para todos vosotros el nuevo curso que hoy empieza.

A los padres de familia les repetiré lo que tantas veces me han oído: cuidado mucho de la educación de esos pedazos de vuestras entrañas; vigilad su conducta; no os contentéis con enviarlos á un colegio ó, como vulgarmente decís, á una vela cualquiera; no confiéis en que ya tienen buenos profesores; vosotros habéis de ser sus primeros ayos, sus principales maestros. No olvidéis que los esfuer-

zos de éstos serán completamente inútiles sin vuestra cooperación; que la educación es imposible sin la vida interior de la familia; que si los jóvenes se instruyen en las aulas, deben educarse en casa; que vuestra conducta práctica sea el mejor comentario de vuestras teorías, acordándoos que el ejemplo tiene sobre el precepto la ventaja de dirigirse á los sentidos y fundarse en el espíritu de imitación, tan poderoso en la edad en que se encuentran vuestros hijos. Sin corazón no hay hombre y el corazón ha de formarse en su terreno natural, que es la familia; en ella han de aprender la verdad viva que á todos se dirige, la lengua universal que todos entienden, la virtud, en fin, que debe ser el cimiento de su edificio científico: por eso os dije en otra ocasión que si la familia renuncia á trabajar en la formación del corazón de los jóvenes, las aulas debían cerrarse en obsequio á la humanidad, para quien la ciencia es una deidad funesta, si no tiene asentado su trono sobre un corazón generoso, honrado y temeroso de Dios.

A las Excmas. Corporaciones provincial y municipal no puedo menos de tributarlas los más sinceros elogios por el celo é interés que demuestran en bien de sus jóvenes administrados, que algún día han de regir los destinos de esta capital y de la provincia toda, no perdiendo de vista que lo que gastáis en la instrucción es dinero puesto á interés, y cuyo producto puede ser mayor que el que se obtenga en un negocio industrial ó mercantil. También debo repetiros las gracias, que tan elocuentemente os ha tributado en su brillante *Memoria* el Secretario interino D. Manuel Miranda, por la puntualidad y exactitud con que satisfacéis las cantidades consignadas en vuestros respectivos presupuestos para el sostenimiento y brillante estado de este primer centro de enseñanza oficial en Navarra, y por la honra que nos habéis dispensado, asistiendo á este sublime al par que sencillo acto académico.

A las respetables Comisiones de la M. I. Junta provincial de Instrucción, de la Escuela Normal Superior de

Maestros, de los tres colegios de Tafalla, Tudela y Pamplona incorporados á este Centro les diré que al cumplir un alto deber de su respectivo instituto, asistiendo á esta fiesta literaria han dispensado á este Claustro y á mí su indigno presidente un obsequio que de corazón se les agradece.

A todas las demás personas que sin pertenecer á ninguna de las Corporaciones mencionadas, han tenido la atención de favorecernos ora acompañando á las mismas en la plataforma, ora mezclándose con los alumnos y sus padres, al mismo tiempo que les manifiesto mi más sincero reconocimiento y el de todo este respetable Claustro, no puedo menos de darles un entusiasta parabién porque con su espontánea asistencia á esta augusta ceremonia demuestran una afición más digna de ser aplaudida que la de los que concurren á un espectáculo profano.

Por último, á mis queridos y dignísimos compañeros, después de mostrarles mi profundo agradecimiento por lo mucho que me han ayudado á llevar la carga que sobre mí pesa, les ruego encarecidamente que continúen secundando mis deseos en todo lo que atañe á la conservación de la disciplina, al bien de la enseñanza y á la buena fama del Establecimiento en que prestamos nuestros servicios. Vosotros sabéis, tan bien como yo, que el penoso cargo de dirigir un establecimiento público de enseñanza es muy llevadero si todos me ayudáis á desempeñarlo, así como es insoportable si me dejáis solo. Continúad haciéndoos acreedores á la merecida reputación de que gozáis; amad vuestra posición por ella misma. Impropio es de mi carácter el abusar de la autoridad con quienes son iguales á mí; mejor me cuadra esconder mi pequeñez á la sombra de vuestra grandeza y ocultar mi insuficiencia detrás de vuestra ilustración. Cuento, pues, con vuestra ayuda personal; cuento con la cooperación de las Autoridades y Corporaciones y confío muy especialmente en el Dios de la sabiduría que no nos negará sus auxilios para que á esa juventud florida la conduzcamos por el camino de su felicidad

temporal, que les sirva de camino para conseguir otra felicidad más perfecta y que nunca se ha de acabar.

El Diputado foral de la provincia D. Ulpiano Errea, en elocuentes y breves frases estimuló á los escolares á seguir la senda recta del amor á Dios, á la familia y al trabajo; presentando al vivo el tierno cuadro del hogar, cuando los hijos llenan todas las aspiraciones de los padres y corresponden á sus desvelos.

Terminó el acto el M. I. Sr. Director del Instituto, Presidente de la sesión académica, declarando abierto el curso de 1899 á 1900 en nombre de SS. MM. el Rey D. Alfonso XIII y la Reina Regente (q. D. g.)

APÉNDICE

En la imposibilidad material de expresar en algunos cuadros de esta *Memoria* los nombres de las asignaturas á que se refieren, se indican en esta forma.

PLAN DE 1880	*	PLAN DE 1894	
Instrucción primaria	P	Latín.—Primer curso	a
Religión.	1	Francés.—Primer curso.	b
Latín y Castellano, 1. ^{er} curso	2	Geografía.—Primer curso	b'
Latín y Castellano, 2. ^o curso.	3	Matemáticas.—Primer curso.	c
Retórica y Poética	4	Historia de España	d
Geografía	5	Latín.—Segundo curso	e
Historia de España	6	Francés.—Segundo curso	f
Historia universal	7	Matemáticas.—Segundo curso	g
Psicología, Lógica y Etica.	8	Geografía.—Segundo curso	h
Aritmética y Algebra	9	Historia universal.	i
Geometría y Trigonometría.	10	Latín.—Tercer curso.	j
Física y Química.	11	Matemáticas.—Tercer curso.	k
Historia Natural.	12	Física elemental	l
Agricultura elemental.	13	Psicología elemental.	m
Francés.—Primer curso	14	Cuadros de Historia natural.	n
Francés.—Segundo curso.	15	Elementos de Química	o
Gimnasia higiénica.	16	Lógica y Etica.	p
Dibujo	17	Derecho usual	q
		Organografía y Fisiología hu- manas	r'
		Fisiología é Higiene.	r
		Agronomía é industria	s
		Caligrafía.	t
		Dibujo.	u
		Gimnasia.	v

ENSEÑAN

Matrícula y exámenes ordinarios y ex

Alumnos ma

Estudios generales de segunda enseñanza.	INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA.							Derechos académicos.		
	Matrículas de honor.	Inscripciones ordinarias.	Inscripciones extraordinarias.	Total de inscripciones.	Trasladados de otros Institutos	Trasladados a otros Institutos	Han renunciado la matrícula.	Inscripciones a fin de curso.	Abonados.	No abonados.
Doctrina cristiana.	»	41	»	41	1	»	»	42	39	»
Castellano (primer curso).	»	41	»	41	1	»	»	42	39	»
Geografía (primer curso).	»	41	»	41	1	»	»	42	39	»
Aritmética (primer curso) y Contabilidad.	»	41	»	41	1	»	»	42	39	»
Gimnasia (primer curso) con Fisiología é higiene.	»	41	»	41	1	»	»	42	39	»
Religión.	»	1	»	1	»	»	»	1	1	»
Latín y Castellano (primer curso).	»	1	»	1	»	»	»	1	1	»
Latín y Castellano (segundo curso).	3	33	»	36	4	»	»	40	32	1
Retórica y Poética.	2	24	»	26	1	»	»	27	23	1
Geografía.	»	5	»	5	1	»	»	6	5	»
Historia de España.	1	32	»	33	3	»	»	36	31	1
Historia universal.	»	29	»	29	3	»	1	31	30	1
Psicología, Lógica y Ética.	2	22	»	24	»	»	»	24	22	»
Aritmética y Álgebra.	1	35	»	36	5	»	»	41	34	1
Geometría y Trigonometría.	»	34	»	34	2	»	1	35	33	1
Física y Química.	»	28	»	28	1	»	»	29	26	2
Historia natural.	»	32	»	32	1	»	»	33	31	1
Agricultura.	»	31	»	31	1	»	»	32	29	2
Francés (primer curso).	1	28	»	29	4	»	1	32	27	1
Francés (segundo curso).	»	26	»	26	1	»	»	27	25	1
Gimnasia (primer curso).	»	36	»	36	1	»	»	37	32	4
Gimnasia (segundo curso).	»	56	1	57	1	»	2	56	51	4
Dibujo.	»	17	1	18	»	»	»	18	3	15
TOTALES.	10	675	2	687	34	»	5	716	630	46

- (1) Por quedar suspensos en los ordinarios y no presentarse en los extraordinarios.
 (2) Por no haberse presentado en los ordinarios y quedar suspensos en los extraordinarios.
 (3) Por quedar suspensos en los ordinarios y extraordinarios.

V.º B.º

El Director,

Lic. Víctor Sainz de Robles.

ENSEÑANZA

Matrícula y exámenes ordinarios y ex

Alumnos ma

Estudios generales de segunda enseñanza.	INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA.						Derechos académicos.			
	Matriculas de honor	Inscripciones ordinarias..	Inscripciones extraordinarias.	Total de inscripciones..	Trasladados de otros Institutos.	Trasladados a otros Institutos.	Han renunciado la matrícula.	Inscripciones a fin de curso.	Abonados	No abonados....
Doctrina cristiana.		61		61		1		60	58	
Castellano (primer curso).		61		61		1		60	58	
Geografía (primer curso).		60		60		1		59	57	
Aritmética (primer curso) y Contabilidad		60		60		1		59	57	
Gimnasia (primer curso) con Fisiología é higiene		60		60		1		59	57	
Religión		1		1				1	1	
Latín y Castellano (primer curso)										
Latín y Castellano (segundo curso).	2	85	1	88		1		87	83	
Retórica y Poética.		45		45				45	43	
Geografía		2		2				2	2	
Historia de España	1	59	1	61		1		60	58	
Historia universal.	3	66		69		1		68	65	
Psicología, Lógica y Etica		40		40				40	39	
Aritmética y Algebra.		74	1	75		1		74	72	
Geometría y Trigonometría		75		75		1		74	72	
Física y Química		49		49				49	48	
Historia natural		37		37				37	36	
Agricultura.		38		38				38	37	
Francés (primer curso)		57		57		1		56	56	
Francés (segundo curso)		31		31				31	30	
Gimnasia (primer curso)		8		8		1		7	8	
Gimnasia (segundo curso)		167	1	168		1		167	164	
Dibujo										
TOTALES.	6	1136	4	1146		13		1133	1101	35

(1) Por quedar suspensos en los ordinarios y no presentarse en los extraordinarios.
 (2) Por no haberse presentado en los ordinarios y quedar suspensos en los extraordinarios.

V.º B.º
 El Director,
Lic. Víctor Saluz de Robles.

ENSEÑANZA

Matrícula y exámenes ordinarios y ex

Alumnos ma

Estudios generales de segunda enseñanza.	INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA.							Derechos académicos.		
	Matrículas de honor.	Inscripciones ordinarias.	Inscripciones extraordinarias	Total de inscripciones.	Trasladados de otros Institutos	Trasladados a otros Institutos	Han renunciado la matrícula.	Inscripciones a fin de curso.	Abonados.	No abonados
Doctrina cristiana.		5		5				5		
Castellano (primer curso).		5		5				5		
Geografía (primer curso).		5		5				5		
Aritmética (primer curso) y Contabilidad		5		5				5		
(Gimnasia (primer curso) con Fisiología é higiene										
Religión.										
Latín y Castellano (primer curso)										
Latín y Castellano (segundo curso).		3		3		1		3		
Retórica y Poética.	1	1		2				2		1
Geografía										
Historia de España		3		3		1		3		
Historia universal.		1		1				1		
Psicología, Lógica y Ética										
Aritmética y Álgebra.		3		3		1		2		1
Geometría y Trigonometría.		2		2				2		
Física y Química		1		1				1		
Historia natural										
Agricultura.										
Francés (primer curso)		2		2				2		
Francés (segundo curso)		1		1				1		
Gimnasia (primer curso)		2		2		1		1		2
Gimnasia (segundo curso)		3		3				3		1
Dibujo										
TOTALES.	1	47		48		4		44	42	5

(1) Por quedar suspensos en los ordinarios y no presentarse en los extraordinarios.

(2) Por no haberse presentado en los ordinarios y quedar suspensos en los extraordinarios.

V.º B.º

El Director.

Lic. Victor Sainz de Robles.

DOMÉSTICA

traordinarios en el curso de 1898-99.

tricolados 11.

EXÁMENES ORDINARIOS.						EXÁMENES EXTRAORDINARIOS.					TOTAL DE EXÁMENES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS.					HAN PERDIDO CURSO.					PREMIOS.	MENCIONES HONORÍFICAS.		
Sobresalientes.	Notables.	Buenos.	Aprobados.	Suspensos.	TOTAL.	Sobresalientes.	Notables.	Buenos.	Aprobados.	Suspensos.	TOTAL.	Sobresalientes.	Notables.	Buenos.	Aprobados.	Suspensos.	TOTAL.	(1)	(2)	(3)			(4)	TOTAL.
2	"	"	1	1	4	"	"	"	2	"	2	2	"	"	5	1	6	"	"	"	"	"	"	
"	"	"	1	1	4	"	"	"	2	"	2	1	"	"	3	1	6	"	"	"	"	"	"	
"	1	"	1	1	4	"	"	"	2	1	3	"	1	"	3	2	5	"	"	"	1	1	2	
"	"	"	3	"	3	"	"	"	1	"	1	"	"	"	4	"	4	"	"	"	"	1	1	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
"	"	"	2	"	2	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2	"	2	"	"	"	"	"	"	
"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	1	"	
"	"	"	"	2	2	"	"	"	2	"	2	"	"	"	2	2	4	"	"	"	"	"	"	
"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	1	"	"	"	"	1	1	
"	"	"	1	"	1	"	"	"	1	"	1	"	"	"	2	"	2	"	"	"	"	1	1	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	1	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
"	1	"	1	"	2	"	"	"	"	"	1	"	1	"	1	"	2	"	"	"	"	"	"	
"	"	"	"	1	1	"	1	"	"	"	1	"	1	"	"	1	1	"	"	"	"	1	1	
"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	"	"	"	"	"	1	"	1	"	"	"	"	2	2	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
3	4	"	18	6	31	"	1	"	8	1	10	3	5	"	26	7	41	>	>	2	8	10	>	>

(3) Por quedar suspensos en los ordinarios y extraordinarios.
 (4) Por no haberse presentado en los ordinarios ni en los extraordinarios.

EL SECRETARIO INTERNO,
 Lic. Manuel Miranda.

RESUMEN de las tres clases de enseñanza OFICIAL, PRIVADA y DOMÉSTICA y exámenes, premios y menciones hono

Alumnos ma

Estudios generales de segunda enseñanza.	INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA							Derechos académicos.	
	Matriculas de honor.....	Inscripciones ordinarias..	Inscripciones extraordinarias.	Total de inscripciones...	Trasladados de otros Institutos.	Trasladados a otros Institutos.	Han renunciado la matrícula.	Inscripciones a fin de curso.	Abonados.....
Doctrina cristiana	107	107	1	1	107	102	5		
Castellano (primer curso)	107	107	1	1	107	102	5		
Geografía (primer curso)	106	106	1	1	106	101	5		
Aritmética (primer curso) y Contabilidad	106	106	1	1	106	101	5		
Gimnasia (primer curso) con Fisiología é higiene Religión	106	106	1	1	106	99	7		
Religión	2	2			2	2			
Latín y Castellano (primer curso)	1	1			1	1			
Latín y Castellano (segundo curso)	5	121	1	127	4	2	129	118	4
Retórica y Poética	3	70		73	1		74	66	4
Geografía		7		7	1		8	7	
Historia de España	2	94	1	97	3	2	98	92	3
Historia universal	3	96		99	3	1	100	96	2
Psicología, Lógica y Ética	2	62		64			64	61	1
Aritmética y Álgebra	1	112	1	114	5	2	117	108	5
Geometría y Trigonometría		111		111	2	1	111	107	4
Física y Química		78		78	1		79	75	3
Historia natural		69		69	1		70	67	2
Agricultura		69		69	1		70	66	3
Francés (primer curso)	1	87		88	4	1	90	85	2
Francés (segundo curso)		58		58	1		59	56	2
Gimnasia (primer curso)		46		46	1	2	45	42	4
Gimnasia (segundo curso)		226	2	228	1	1	226	216	10
Dibujo		17	1	18			18	3	15
TOTALES.	17	1858	6	1881	34	17	1893	1773	91

- (1) Por quedar suspensos en los ordinarios y no presentarse en los extraordinarios.
- (2) Por no haberse presentado en los ordinarios y quedar suspensos en los extraordinarios.
- (3) Por quedar suspensos en los ordinarios y extraordinarios.

V. B.

El Director,

Lic. Victor Sainz de Robles.

NÚMERO 4.

del número de alumnos de los estudios generales, inscripciones de matrícula, académicas durante el curso de 1898-99.

matriculados 464.

EXÁMENES ORDINARIOS.					EXÁMENES EXTRAORDINARIOS.					TOTAL DE EXÁMENES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS.					HAN PERDIDO CURSO.				PREMIOS.....	MENCIONES HONORÍFICAS.....				
Sobresalientes..	Notables.....	Buenos.....	Aprobados.....	Suspensos.....	TOTAL.....	Sobresalientes..	Notables.....	Buenos.....	Aprobados.....	Suspensos.....	TOTAL.....	Sobresalientes..	Notables.....	Buenos.....	Aprobados.....	Suspensos.....	TOTAL.....	(1)			(2)	(3)	(4)	
22	21	7	46	1	97	»	»	»	3	»	3	22	21	7	49	1	100	»	»	»	8	8	3	3
14	18	4	54	5	95	»	»	»	7	2	9	14	18	4	61	7	104	»	1	1	8	10	3	1
13	15	1	49	13	91	»	»	»	10	6	16	13	15	1	59	19	107	2	4	2	10	18	2	»
1	22	3	54	8	88	»	1	»	6	7	14	1	23	3	60	15	102	1	4	3	11	19	»	»
»	»	»	97	2	99	»	»	»	1	»	1	»	»	»	98	2	100	2	»	»	6	8	»	»
»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	1	»	»	»	1	1	»	»
»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»
8	17	26	50	16	117	»	»	1	17	3	21	8	17	27	67	19	138	1	2	1	6	10	3	2
8	15	12	26	4	65	»	»	»	7	»	7	8	15	12	33	4	72	1	»	»	5	6	2	2
»	1	1	4	1	7	»	»	»	2	»	2	»	1	1	6	1	9	»	»	»	»	»	»	»
10	10	22	27	8	77	»	»	1	15	3	19	10	10	23	42	11	96	4	3	»	6	13	1	»
8	12	15	35	18	88	»	»	1	11	11	23	8	12	16	46	29	111	3	6	6	3	18	»	»
8	9	16	24	4	61	»	»	»	5	»	5	8	9	16	29	4	66	»	»	»	2	2	1	»
3	13	19	44	15	94	»	»	»	7	14	21	3	13	19	51	29	115	5	8	6	12	31	1	1
2	8	20	45	24	99	»	»	»	9	14	23	2	8	20	54	38	122	3	1	13	10	27	»	»
4	8	16	33	3	64	»	»	1	9	4	14	4	8	17	42	7	78	»	4	»	4	8	»	»
3	9	17	28	7	64	»	1	5	4	»	10	3	10	22	32	7	74	»	»	»	3	3	2	»
1	10	12	27	9	59	»	»	»	11	3	14	1	10	12	38	12	73	»	2	1	6	9	1	»
6	14	20	25	17	82	»	»	»	10	10	20	6	14	20	35	27	102	3	5	5	3	(A) 16	»	2
5	8	11	14	13	51	»	1	»	7	7	15	5	9	11	21	20	66	2	2	5	4	13	2	»
»	»	»	35	6	41	»	»	»	1	»	1	»	»	»	36	6	42	4	»	1	4	9	»	»
»	»	»	212	4	216	»	»	»	»	»	»	»	»	»	212	4	216	4	»	»	10	14	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
116	210	223	930	178	1657	»	3	9	142	84	238	116	213	232	1072	262	4895	35	42	44	122	243	21	11

(4) Por no haberse presentado en los ordinarios ni en los extraordinarios.
 (A) En esta relación resulta un exceso de uno que procede de haber trasladado la matrícula á otro Establecimiento un alumno que obtuvo nota de Suspenso en exámenes ordinarios.

EL SECRETARIO INTERINO,
Lic. Manuel Miranda.

CUADRO NÚMERO 5

Exámenes de instrucción primaria verificados en este Instituto durante el curso de 1898-99.

SOLICITARON EXAMEN.	FUERON EXAMINADOS.	APROBADOS.	SUSPENSOS.	TOTAL
106	106	92	14	106

V.º B.º
El Director,
Lic. Víctor Malnz de Mables.

EL SECRETARIO INTERINO,
Lic. Manuel Miranda.

CUADRO NÚMERO 6.

Alumnos matriculados en otros Institutos y trasladados á este durante el curso de 1898-99.

Número de orden.	APELLIDOS	NOMBRES	ASIGNATURAS	INSTITUTOS
1	Aramburu y Dupons	D. Julio	3, 6, 9, 16	Guipúzcoa
2	Alvarez y Marticorena	> Eduardo	4, 7, 9, 14	Puerto-Rico
3	Molina y Martinez.	> Miguel	Primer grupo	Badajoz
4	Aguado y Roig.	> Valero	3, 6, 9	Murcia
5	Víscor y López.	> Santiago	3, 6, 9, 16	Burgos
6	García y Morales	> Agustín.	7, 10, 14.	Zamora
7	Alvarez y Pérez	> Miguel	7, 10, 14.	Málaga
8	García y García Samaniego.	> Gustavo.	11, 12, 13	Valladolid
9	Martín y Marin.	> Máximo.	9	Zamora
10	Echeverría y Beperet.	> Anacleto	3, 5, 14, 15.	Cardenal Cisneros

V.º B.º
El Director.
Lic. Victor Salnz de Robles.

EL SECRETARIO INTERINO,
Lic. Manuel Miranda.

CUADRO NÚMERO 7

Alumnos matriculados en este Instituto y trasladados á otros durante el curso de 1898-99.

Número de orden.	APELLIDOS	NOMBRES	ASIGNATURAS	INSTITUTOS
1	Iturria y Gascue	D. Javier	7, 10, 15, 16	Guipúzcoa
2	Moso y Echeverría	» Miguel	3, 6, 9 y 16.	Guipúzcoa
3	Urdapilleta y Got.	» Darío	Primer grupo	Barcelona

V.º B.º
El Director,
Lic. Víctor Saluz de Nobles.

EL SECRETARIO INTERINO,
Lic. Manuel Miranda.

ENSEÑAN

CURSO

NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS:

ASIGNATURAS	INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA					
	Mayo.	Septiembre.	TOTAL.	Traslaciones de otros establecimientos.	Traslaciones & otros establecimientos.	A fin de curso.
Doctrina cristiana	11	2	13			13
Castellano (primer curso)	11	2	13			13
Geografía (primer curso)	11	2	13			13
Aritmética (primer curso) y Contabilidad	11	2	13			13
Gimnasia (primer curso) con Fisiología é Higiene	10	1	11			11
Religión	1		1			1
Latín y Castellano (primer curso)	5	5	13			13
Latín y Castellano (segundo curso)	5	2	7			7
Retórica y Poética	4	1	5			5
Geografía	3	7	10			10
Historia de España	2	4	6			6
Historia universal	4	3	7			7
Psicología, Lógica y Etica	6	1	7			7
Aritmética y Álgebra	9	7	16			16
Geometría y Trigonometría	8	6	14			14
Física y Química	6	2	8			8
Historia natural	6	1	7			7
Agricultura	5		5			5
Francés (primer curso)	10	2	12			12
Francés (segundo curso)	3	5	8			8
Gimnasia (primer curso)	2	1	3			3
Gimnasia (segundo curso)	10		10			10
TOTALES.	146	56	202			202

- (1) *Por haber sido suspensos una vez.*
- (2) *Por haber sido suspensos dos veces.*

V.º B.º
 El Director,
Lic. Victor Sainz de Robles.

LA LIBRE

DE 1898-99

MAYO, 41.—SEPTIEMBRE, 26.—TOTAL 67.

EXÁMENES verificados en Junio.						EXÁMENES verificados en Septiembre.						EXÁMENES verificados en las dos convocatorias.						HAN PERDIDO CURSO			
Sobresalientes.	Notables.	Buenos.	Aprobados.	Suspensos.	TOTAL.	Sobresalientes.	Notables.	Buenos.	Aprobados.	Suspensos.	TOTAL.	Sobresalientes.	Notables.	Buenos.	Aprobados.	Suspensos.	TOTAL.	(1)	(2)	(3)	TOTAL.
1	4	»	6	»	11	»	»	»	2	»	2	1	4	»	8	»	13	»	»	»	»
»	1	»	8	1	10	»	»	1	1	»	2	»	1	1	9	1	12	»	»	2	2
»	1	»	5	4	10	»	»	»	3	2	5	»	1	»	8	6	15	2	1	1	4
»	1	»	6	1	8	»	2	»	1	2	5	»	8	»	7	3	13	3	»	»	3
»	»	»	7	4	11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7	4	11	4	»	»	4
»	»	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	»	»	»
»	»	»	8	»	8	»	»	»	3	2	5	»	»	»	11	2	13	2	»	»	2
»	»	»	2	3	5	»	»	»	4	1	5	»	»	»	6	4	10	1	»	»	1
»	1	»	»	2	3	»	»	»	4	»	4	»	»	1	4	2	7	»	»	»	»
»	1	1	1	»	3	»	»	1	6	»	7	»	1	2	7	»	10	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	1	1	2	1	5	»	1	1	2	1	5	1	»	1	2
»	1	»	1	1	3	»	»	1	1	2	4	»	1	1	2	3	7	1	1	1	3
»	»	»	2	1	3	»	»	1	2	1	4	»	»	1	4	2	7	2	»	»	2
»	»	1	8	»	9	»	2	»	2	2	6	»	2	1	10	2	15	2	»	1	3
»	»	1	3	»	7	»	»	2	1	4	7	»	»	3	4	7	14	3	2	2	7
»	»	»	5	»	5	»	»	»	1	1	2	»	»	»	6	1	7	1	»	1	2
»	»	3	1	»	4	»	»	»	2	»	2	»	»	3	3	»	6	»	»	1	1
»	1	1	3	»	5	»	»	»	3	»	3	»	»	1	4	3	8	»	»	»	»
»	»	»	6	2	8	»	»	1	3	2	6	»	»	1	9	1	14	2	»	»	2
»	»	»	»	3	3	»	1	»	5	1	7	»	1	»	5	4	10	1	»	1	2
»	»	»	2	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	2	»	»	1	1
»	»	»	8	2	10	»	»	»	1	»	1	»	»	»	9	2	11	1	»	»	1
1	9	9	80	30	129	»	6	8	41	21	82	1	15	17	127	51	211	26	4	12	42

3) No presentados en ninguna convocatoria.

EL SECRETARIO INTERINO,
Lic. Manuel Miranda.

CUADRO NÚMERO 9.

Relación de los ejercicios de grados de Bachiller verificados en este Establecimiento durante el curso de 1898-99.

	Inscripciones solicitadas.	Alumnos presentados	PRIMER EJERCICIO				SEGUNDO EJERCICIO				Aprobados en ambos ejercicios.
			Sobresalientes.	Aprobados	Suspensos	Total de ejercicios.	Sobresalientes.	Aprobados.	Suspensos.	Total de ejercicios.	
Alumnos que han cursado en este Instituto	40	40	2	37	6	45	31	10	41	80	
Idem en este y otro u otros Institutos	25	25	3	20	4	24	20	4	24	19	
Idem en otros Institutos	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
TOTAL.	65	65	2	57	10	69	51	14	65	49	

V.º B.º
El Director.
Lic. Victor Salnz de Nobles.

EL SECRETARIO INTERINO,
Lic. Manuel Miranda.

CUADRO NÚMERO 10.

Cuadro de honor de los alumnos que han obtenido la calificación de Sobresaliente en el curso de 1898-99.

DOCTRINA CRISTIANA		
D. Francisco Galar y Reta	1). Jesús Beriáin y Goñi	
" Isidoro Armendáriz y Vidaurreta	" Florencio Pablo Oliver y Díaz	
" Sergio Arteche y Ros	" Pedro Vértiz é Iturregui	
" Daniel Nagore y Nagore	" Esteban Jaén y López	
" Anselmo Goñi y Nagore		
" Ignacio Juan Astiz y López de Goicoechea	GEOGRAFÍA (PRIMER CURSO)	
" Francisco Esandi y Esandi	D. Francisco Galar y Reta	
" José María Ximénez de Embún y de No	" Sergio Arteche y Ros	
" Manuel Echeverría y Roncal	" Justo Valencia y Urrutia	
" Miguel de los Santos Díaz y Gómara	" Anselmo Goñi y Nagore	
" Antonio M. ^a Larrondo Oquendo	" Ignacio Juan Astiz y López de Goicoechea	
" Miguel Gortari y Errea	" José María Ximénez de Embún y de No	
" Cipriano Salvatierra é Iriarte	" Ceferino Salvatierra é Iriarte	
" Francisco Octavio de Toledo y Aznar	" Francisco Octavio de Toledo y Aznar	
" Francisco Hormaeche y Jáuregui	" Marcelo Carlos y Pérez	
" Ramón Jaurrieta y Abaurre	" Fulgencio Alfonso é Irigoyen	
" Fulgencio Alfonso é Irigoyen	" Jesús Beriáin y Goñi	
" Teodosio Aoiz y Laita	" Francisco Pablo Oliver y Díaz	
" Jesús Beriáin y Goñi	" Manuel Urizburu y Morales	
" Manuel Urizburu y Morales		
" Pedro Vértiz é Iturregui	ARITMÉTICA (PRIMER CURSO) Y CONTABILIDAD	
" Esteban Jaén y López	D. Jesús Beriáin y Goñi	
CASTELLANO (PRIMER CURSO)		
D. Francisco Galar y Reta		
" Pablo Artieda é Iraola		
" Sergio Arteche y Ros		
" Anselmo Goñi y Nagore		
" Ignacio Juan Astiz y López de Goicoechea		
" Antonio Larrondo y Oquendo		
" Cipriano Salvatierra é Iriarte		
" Francisco Octavio de Toledo y Aznar		
" Fulgencio Alfonso é Irigoyen		
" Teodosio Aoiz y Laita		
	LATÍN Y CASTELLANO (SEGUNDO CURSO)	
	D. Felipe Jiménez é Ilundáin	
	" Tomás Garmendia y Landa	
	" Ramón Ferrer y Galdiano	
	" Guillermo Aramburu y Eleta	
	" Javier Samaniego y Samaniego	
	" Rufino San Martín y Larraz	
	" Florentino Ayestarán y Muñoz	
	" Javier Marquina y Borra	
	RETÓRICA Y POÉTICA	
	D. Pedro Nolasco Iribarren Reta	
	" Feliciano Mayo y Surio	

D. Adolfo Navarraz y Aríztegui
" Ignacio Lizarraga y Gallardo
" Joaquín Múgica y Gortari
" Juan José Hormaeche y Jáu-
regui
" Santos Sánchez y Azcona
" Bernardino Tirapu Muñagorri

HISTORIA DE ESPAÑA

D. Tomás Garmendia y Landa
" Juan San Juan y Otermin
" Ramón Ferrer y Galdiano
" Jacinto Guembe y Mirasú
" Epifanio Mélida y Olagüe
" Javier Samaniego y Samaniego
" Bernardo Rodríguez Senosiáin
" Miguel Uriz y Pi
" José Joaquín Aspiazu Zulaica
" Joaquín Fuentes y Pascual

HISTORIA UNIVERSAL

D. Jesús Borda y Paradelo
" Félix Zapatero y Pérez
" Miguel Astiz y López de Goi-
cochea
" Felipe Zabalo é Irurozqui
" Miguel Berazaluce y Elcarte
" Javier Marquina y Borra
" Silverio Domínguez de Vidau-
rreta
" Martín Odriozola é Iciar

PSICOLOGÍA, LÓGICA Y ÉTICA

D. Leoncio Zubiburu y Jaén
" Lorenzo Apellániz y Ojer
" Francisco Yoldi y Bereau
" Segundo Garayalde Zurutuza
" Rafael Granados y Mangado
" Joaquín Esquifino y Pascual
" Pedro Arroyo y Busto
" Cruz Sagredo y Sagredo

ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA

D. Tomás Garmendia y Landa

D. Ramón Ferrer y Galdiano
" Javier Samaniego y Samaniego

GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA

D. Javier Marquina y Borra
" Enrique Irurzun y Gortari

FÍSICA Y QUÍMICA

D. Pedro Nolasco Iribarren Reta
" Manuel Negrillos y Goicoe-
chea
" Juan José Hormaeche y Jáu-
regui
" Teodosio José Torres y Elarre

HISTORIA NATURAL

D. Germán Martínez y Jiménez
" Segundo Garayalde Zurutuza
" José Liso y Sansuán

AGRICULTURA

D. Segundo Garayalde Zurutuza

FRANCÉS (PRIMER CURSO)

D. Félix Zapatero y Pérez
" José Echarte y Eguílaz
" Miguel Astiz y López de Goi-
cochea
" Miguel Berazaluce y Elcarte
" Ruperto Martín Odriozola é
Iciar
" Bernardino Tirapu Muñagorri

FRANCÉS (SEGUNDO CURSO)

D. Pedro Nolasco Iribarren Reta
" Adolfo Navarraz y Aríztegui
" Juan José Hormaeche y Jáu-
regui
" Julio Macarrón y Pindo
" Francisco Uriz y Pi

V.º B.º

El Director,

Lic. Victor Mainz de Nobles.

EL SECRETARIO INTERINO,

Lic. Manuel Miranda

CUADRO NÚMERO II.

Relación nominal de los alumnos que han obtenido Premios
y Menciones honoríficas en el curso de 1898-99.

DOCTRINA CRISTIANA

Premio	{ D. Anselmo Goñi y Nagore	Instituto
	{ " Ignacio Juan Astiz y López de Goicoechea	Instituto
	{ " Sergio Arteche y Ros	Instituto
Mención	{ " Isidoro Armendáriz y Vidaurreta	Instituto
	{ " Francisco Galar y Reta	Instituto
	{ " Manuel Echeverría y Roncal	Instituto

CASTELLANO.—PRIMER CURSO

Premio	{ D. Anselmo Goñi y Nagore	Instituto
	{ " Sergio Arteche y Ros	Instituto
Mención	{ " Ignacio Juan Astiz y López de Goicoechea	Instituto
	{ " Antonio María Larrondo y Oquendo	Colegio de Escuelas Pías de Pamplona

GEOGRAFIA - PRIMER CURSO

Premio	{ D. Ignacio Juan Astiz y López de Goicoechea	Instituto
	{ " Sergio Arteche y Ros	Instituto

LATÍN Y CASTELLANO.—SEGUNDO CURSO

Premio	{ D. Tomás Garmendia y Landa	Instituto
	{ " Javier Samaniego y Samaniego	Colegio de Escuelas Pías de Pamplona
	{ " Javier Marquina y Borra	Colegio de San Francisco Javier de Tudela
Mención	{ " Guillermo Aramburu y Eleta	Instituto
	{ " Felipe Jiménez é Ilundáin	Instituto

RETÓRICA Y POÉTICA

Premio	{ D. Joaquín Múgica y Gortari	Instituto
	{ " Pedro Nolasco Iribarren y Reta	Instituto

Mención { D. Feliciano Mayo y Surio Instituto
 { " Adolfo Navarraz y Ariztegui. Instituto

HISTORIA DE ESPAÑA

Premio D. Tomás Garmendia y Landa Instituto

ARITMÉTICA Y ÁLGEBRA

Premio D. Tomás Garmendia y Landa Instituto
 Mención " Javier Samaniego y Samaniego Colegio de Escuelas Pías de Pamplona

PSICOLOGÍA LÓGICA Y ÉTICA

Premio D. Segundo Garayalde y Zurutuza Instituto

HISTORIA NATURAL

Premio { D. Segundo Garayalde y Zurutuza Instituto
 { " Germán Martínez y Jiménez Instituto

AGRICULTURA

Premio D. Segundo Garayalde y Zurutuza Instituto

FRANCIÉS.—PRIMER CURSO

Mención { D. Miguel Astiz y López de Goicoechea Instituto
 { " José Echarte y Egullaz Instituto

FRANCIÉS.—SEGUNDO CURSO

Premio { D. Adolfo Navarraz y Ariztegui. Instituto
 { " Pedro Nolasco Iribarren y Reta. Instituto

V.º B.º

El Director.

Lic. Víctor Salazar de Mobeica.

EL SECRETARIO INTERINO,

Lic. Manuel Miranda.

Alumnos aprobados en los ejercicios del grado de Bachiller y fecha de los ejercicios du

Número.	APELLIDOS	NOMBRES	NATURALEZA	
			PUEBLO	PROVINCIA
1	Goicoechea y Lope García.	D. Ambrosio	Lácar	Navarra
2	Martínez y Jiménez.	" Germán	Pamplona	Navarra
3	Apellániz y Oger.	" Lorenzo	Cirauqui	Navarra
4	Granados y Mangado	" Rafael	Pamplona	Navarra
5	Zubiburu y Jaén	" Leoncio	Santesteban.	Navarra
6	Yoldi y Bereau	" Francisco	Aranaz	Navarra
7	Díez y Burguete.	" Ramón	Pamplona	Navarra
8	Larraya y Oteiza.	" Ponciano	Esparza de Galar	Navarra
9	Urroz y Larumbe.	" José	Echalar	Navarra
10	García y Landa	" Carlos	San Sebastián	Guipúzcoa
11	Palacios y Rodríguez	" Eduardo	Pamplona	Navarra
12	Lazcano y García.	" Sergio	Pamplona	Navarra
13	Palero y Mangado	" Miguel Angel	Pamplona	Navarra
14	Baleztena y Azcárate	" José Joaquín	Pamplona	Navarra
15	Lorenzo y Echave	" Bernardino	Cavite	Filipinas.
16	Garayalde y Zurutuza	" Segundo	Ataun	Guipúzcoa
17	Esquifino y Pascual	" Joaquín	Valencia.	Valencia.
18	Altolaquirre é Iturriza	" Tomás	Pamplona	Navarra
19	Loraque é Ibáñez.	" Abdón	Cintruénigo.	Navarra
20	Megía é Izaguirre	" Laureano	Pamplona	Navarra
21	Recondo y Aguinaga	" Dionisio	Irún	Guipúzcoa
22	Miguel y Torres	" León de	Olite	Navarra
23	López y Catalán	" Emiliano Marcial	Corella	Navarra
24	Pérez y Serrano	" Federico	Abejar	Soria
25	Cordero y Díaz	" Eustaquio	Calahorra	Logroño.
26	Aramburu y Arbeloa.	" Santiago	Pamplona	Navarra
27	Torres y Elarre	" Teodosio José	Olite	Navarra
28	Sagaseta de Ilurdoz y Santos	" Javier	Pamplona	Navarra
29	Sagredo y Sagredo	" Cruz	Arróniz	Navarra
30	García y Medina	" Víctor	Haro	Logroño.
31	Ruiz de Garibay y Andía	" Ramón	Lesaca	Navarra
32	Beunza y Arrillaga	" Miguel	Pamplona	Navarra
33	Gaztelu y Pérez de Larraya.	" Joaquín	Echarri	Navarra
34	Liso y Sansuán	" José	Magallón	Zaragoza
35	Arroyo y Busto	" Pedro	Tafalla	Navarra
36	Montes y Alava	" Pablo.	Tudela	Navarra
37	Basterrica y Pastor	" Segundo	Estella	Navarra
38	Castiella y Escobés	" B. Pascual	Tafalla	Navarra
39	Cunchillos y Bona	" Francisco	Cortes	Navarra
40	Salaverri y Martínez Morentín.	" Julio	Tafalla	Navarra
41	Preciado y Jaurrieta.	" Pablo.	Pamplona	Navarra
42	Carmona y Camón	" Francisco	Sevilla	Sevilla

NÚMERO 12.

lter con expresión de la naturaleza de los graduandos
rante el curso de 1898-99

ESTABLECIMIENTOS DONDE HAN CURSADO SUS ESTUDIOS	FECHA DEL ÚLTIMO EJERCICIO	FECHA DE LA EXPEDICIÓN DEL TÍTULO
Pamplona	10 de Diciembre de 1898.	9 de Mayo de 1899
Pamplona	21 de Junio de 1899.	
Pamplona	21 de Junio	10 de Julio de 1899
Pamplona	21 de Junio	
Pamplona	21 de Junio	23 de Junio de 1899
Pamplona	21 de Junio	1.º de Julio de 1899
Pamplona, Logroño	21 de Junio	
Pamplona	21 de Junio	
Pamplona	26 de Junio	
Pamplona	26 de Junio	
Pamplona	26 de Junio	
Pamplona	26 de Junio	
Pamplona, Vitoria	26 de Junio	
Pamplona	26 de Junio	
Pamplona, Guipúzcoa	26 de Junio	
Pamplona	27 de Junio	3 de Septiembre de 1899
Pamplona	26 de Junio	
Pamplona	26 de Junio	
Pamplona	26 de Junio	1.º de Julio de 1899
Pamplona	28 de Septiembre	
Pamplona	28 de Junio	
Pamplona	28 de Junio	28 de Julio de 1899
Pamplona	28 de Junio	28 de Julio de 1899
Soria, Pamplona	27 de Junio	
Pamplona	28 de Septiembre	
Logroño, Pamplona	28 de Junio	
Pamplona, Logroño	28 de Junio	28 de Julio de 1899
Pamplona, Logroño	28 de Junio	
Pamplona, Logroño	28 de Septiembre	
Logroño, Pamplona	28 de Septiembre	
Pamplona, Logroño	30 de Junio	1.º de Julio de 1899
Pamplona	28 de Septiembre	
Pamplona, Logroño	28 de Septiembre	
Zaragoza, Logroño y Pamplona	30 de Junio	
Pamplona	30 de Junio	24 de Agosto de 1899
Pamplona, Logroño	1.º de Julio	10 de Julio de 1899
Pamplona	1.º de Julio	
Pamplona	1.º de Julio	28 de Julio de 1899
Pamplona, Logroño	1.º de Julio	10 de Julio de 1899
Pamplona	28 de Septiembre	
Pamplona	1.º de Julio	28 de Julio de 1899
Pamplona, Logroño	28 de Septiembre	

Número.	APELLIDOS	NOMBRES	NATURALEZA	
			PUEBLO	PROVINCIA
43	Alfonso y Zarranz	D. José	Pamplona	Navarra
44	Odériz y Munárriz	" Pedro Jesús	Echarri	Navarra
45	Azcona y Díaz de Rada	" José María	Tafalla	Navarra
46	Perochena y Zubiburu	" Ramón María	Lesaca	Navarra
47	Gil y Arandigoyen	" Albano	Badajoz	Badajoz
48	Huarte Mendicoa y Camón	" Joaquín	Tafalla	Navarra
49	Greño y Modet	" Luis	Viana	Navarra
50	Díaz y Camps	" Eusebio	Vitoria	Alava
51	Caravaca y Sagaseta	" Gregorio César	Tudela	Navarra

V.º B.º
 El Director,
Lic. Víctor Sainz de Robles.

ESTABLECIMIENTOS DONDE HAN CURSADO SUS ESTUDIOS	FECHA DEL ÚLTIMO EJERCICIO	FECHA DE LA EXPEDICION DEL TÍTULO
Pamplona, Logroño	29 de Septiembre	
Pamplona	29 de Septiembre	
Pamplona, Logroño	29 de Septiembre	
Pamplona, Logroño	29 de Septiembre	
Murcia, Cardenal Cisneros, San Isidro y Pamplona.	29 de Septiembre	
Pamplona	29 de Septiembre	
Pamplona	29 de Septiembre	
Zaragoza, Pamplona	30 de Septiembre	
Pamplona	30 de Septiembre	

EL SECRETARIO INTERINO,
Lic. Manuel Miranda

CUADRO NÚMERO 13.

Traslaciones de matrículas y expedientes.

Curso de 1898-99.

Traslaciones de este Establecimiento a los del Centro.				Institutos.	Traslaciones a este Establecimiento de los del centro.			
Alumnos oficiales.	Alumnos libres.	Alumnos sin inscripción en el curso.	Total en los tres conceptos.		Alumnos oficiales.	Alumnos libres.	Alumnos sin inscripción en el curso.	Total en los tres conceptos.
»	»	»	»	Alicante	»	»	1	1
»	»	1	1	Avila	»	»	1	1
»	»	»	»	Badajoz	1	»	»	1
»	»	1	1	Burgos	1	»	1	2
»	»	1	1	Bilbao	»	»	1	1
1	»	4	5	Barcelona	»	»	»	»
»	»	1	1	Cardenal Cisneros	»	1	1	2
2	»	5	7	Guipúzcoa	1	»	6	7
»	»	1	1	Guadalajara	»	»	»	»
»	»	1	1	Jerez de la Frontera	»	»	1	1
»	»	5	5	Logroño	»	»	»	»
»	»	»	»	Murcia	1	»	»	1
»	»	»	»	Málaga	1	»	»	1
»	»	1	1	Oviedo	»	»	1	1
»	»	»	»	Puerto Rico	1	»	»	1
»	»	3	3	San Isidro	1	»	2	3
»	»	2	2	Santander	»	»	»	»
»	»	1	1	Santiago	»	»	»	»
»	»	2	2	Sevilla	»	»	»	»
»	»	1	1	Salamanca	»	»	»	»
»	»	»	»	Valladolid	1	»	2	3
»	»	3	3	Vitoria	»	»	1	1
»	»	1	1	Valencia	»	»	»	»
»	»	»	»	Zamora	2	»	2	4
1	»	6	7	Zaragoza	»	»	1	1
4	»	40	44	. . . TOTALES . . .	10	1	21	32

V.º B.º
El Director,
Lic. Victor Sainz de Robles.

EL SECRETARIO INTERINO,
Lic. Manuel Miranda.

CUADRO NÚMERO 14

Estado de las certificaciones expedidas por la Secretaria de este Establecimiento durante el decenio de 1889-90 à 1898-99.

	CERTIFICACIONES OFICIALES					CERTIFICACIONES PERSONALES				
	Certificaciones de ingreso.	Certificaciones de un grupo.	Certificaciones de varios grupos	Certificaciones de grado	TOTAL.	Certificaciones de ingreso.	Certificaciones de un grupo	Certificaciones de varios grupos	Certificaciones de grado.	TOTAL.
Curso de 1889-90.	6	9	28	3	46	1	4	17	74	96
» de 1890-91.	4	12	21	1	38	5	5	9	74	93
» de 1891-92.	»	10	31	2	43	2	2	15	58	77
» de 1892-93.	»	9	26	5	40	»	6	24	82	112
» de 1893-94.	1	5	29	7	42	2	1	15	71	89
» de 1894-95.	2	10	18	10	40	2	3	21	89	115
» de 1895-96.	2	40	30	5	77	»	»	51	83	134
» de 1896-97.	1	9	34	»	44	3	2	91	12	108
» de 1897-98.	5	7	36	19	67	»	1	58	109	168
» de 1898-99.	5	8	51	17	81	3	1	35	83	122
TOTALES.	26	119	304	69	518	18	25	336	735	1114

V.º B.º
El Director,
Lic. Víctor Salnz de Robles.

EL SECRETARIO INTERINO,
Lic. Manuel Miranda

Certificaciones oficiales expedidas por la Secreta

Número o orden.	Apellidos.	Nombres.
1	Jaén y Arrayago	D. Conrado
2	Rasines y Briones	» Pedro Eloy
3	Velasco D' Harcourt	» José
4	Goicoechea y Lope-García	» Ambrosio
5	Colmenares y Errea	» Matías
6	Lizarraga y Gallardo	» Santiago
7	Ilzarbe y López de Zubiría	» Julio
8	Berna y Lambea	» Simón
9	Irizar y Herrero	» Joaquín
10	Lorente y Martínez	» Bernardo
11	Sos y García	» Aurelio
12	Iturria y Gascue	» Javier
13	Viscor y López	» Santiago
14	Palacio y Luengas	» Federico
15	Mosso y Echeverría	» Miguel
16	Dobón y Lázaro	» Lorenzo
17	Mencos y Bernaldo de Quirós	» Joaquín Ignacio
18	Urdapilleta y Got	» Darío
19	Maderal y Buisan	» Manuel
20	Herrero y Herrero	» Antonio
21	Hernández y Cabello	» Zósimo
22	Meer y Lapuerta	» Juan (de)
23	Frauca y Barreneche	» Eugenio
24	Rubio y Mangado	» Arturo
25	Aramendía y Larribbe	» Ricardo
26	Covián y Frera	» Enrique
27	Osuna y Díez	» José
28	Goicoechea y Lope García	» Ambrosio
29	Monreal y Jaén	» Jesús
30	Arocena y Ayerdi	» Roque
31	Basurte y Sánchez	» Manuel
32	Lerga y Camón	» Julián Cirilo
33	Lerga y Camón	» Julián Adolfo
34	Fernández y Cervera	» José María
35	Pérez y Luquin	» Evaristo
36	García y Alfonso	» Enrique
37	Areizaga y Bastida	» José
38	Pardo y Olano	» Faustino José
39	Aguado y Escolano	» Eustaquio
40	Torcal y Chueca	» Norberto
41	Martínez y Senosiáin	» Julio
42	García y Morales	» Agustín
43	Uriz y Ruiz	» Eugenio
44	Martínez y Jiménez	» Germán
45	Prado y Acha	» Arsenio

ría de este Instituto durante el curso de 1898-99.

ESTABLECIMIENTOS Á DONDE SE REMITIERON.	ASIGNATURAS QUE COMPRENDEN	FECHA de la expedición
Universidad Central	General y grado de Bachiller	11 Octubre 1898
Instituto de Santander	P	13 Octubre
Instituto de Bilbao	P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, q	17 Octubre
Universidad de Zaragoza	General	20 Octubre
Universidad de Barcelona. . . .	General, grado y título	21 Octubre
Universidad de Barcelona. . . .	General, grado y título	29 Octubre
Universidad Central	General, grado y título	12 Noviembre
Instituto de Zaragoza	P, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 16	28 Noviembre
Universidad de Zaragoza	P, 14, 15.	24 Enero 1899
Instituto de Logroño	P, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15	25 Enero
Universidad de Barcelona. . . .	P, 14, 15.	25 Enero
Instituto de Guipúzcoa	P, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 16	31 Enero
Instituto de Burgos	P, 1, 2, 5 y 16	7 Febrero
Instituto de San Isidro	1, 5 y 16	6 Marzo
Instituto de Guipúzcoa	P, 1, 2 y 5	14 Marzo
Instituto de Zaragoza	P, 1, 2 y 5	18 Marzo
Instituto Cardenal Cisneros	P, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 14	28 Marzo
Instituto de Barcelona	P	15 Abril
Instituto de Santander	General y grado de Bachiller	17 Abril
Instituto de Logroño	P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16	25 Abril
Universidad de Santiago	P, 14, 15.	29 Abril
Instituto de Logroño	P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16	3 Mayo
Instituto de Logroño	P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 16	3 Mayo
Instituto de Guipúzcoa	P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16	4 Mayo
Universidad Central	P, 14, 15.	6 Mayo
Instituto de Santiago	P, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 16	6 Mayo
Universidad Central	P, 14, 15	8 Mayo
Universidad de Zaragoza	General y grado de Bachiller	10 Mayo
Instituto de Sevilla	P, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 16	12 Mayo
Instituto de Vitoria	P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 16	13 Mayo
Escuela de Medicina de Cádiz	P, 14, 15.	16 Mayo
Universidad Central	P, 14, 15.	25 Mayo
Universidad Central	P, 14, 15.	25 Mayo
Escuela Comercio Santander. . . .	General y grado de Bachiller	29 Mayo
Universidad de Zaragoza	P, 14, 15.	30 Mayo
Instituto de Sevilla	P, 16	23 Junio
Instituto de Vitoria	General	26 Junio
Instituto de Logroño	General	26 Junio
Instituto de Zaragoza	P, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 16	28 Junio
Instituto de Guadalajara	P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15. . . .	3 Julio
Instituto de Valencia	P, 1, 2, 3, 5, 9	3 Julio
Instituto Jerez de la Frontera	P, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10.	8 Agosto
Instituto de Barcelona	P, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 16.	7 Septiembre
Universidad de Zaragoza	General y grado	12 Septiembre
Instituto de Barcelona	Primer grupo	13 Septiembre

Número de orden.	Apellidos.	Nombres.
46	Blasco y Marco	D. José Eugenio
47	Palero y Mangado	» Miguel Angel
48	Echeverría y Roncal	» Manuel
49	Goñi y Pérez de Rada	» Joaquín
50	Blasco y Alonso	» Javier
51	Blasco y Alonso	» Carlos
52	Dorronsoro y Barandiarán	» Francisco
53	Ligües y Aranguren	» Fernando
54	Medina y Ruiz de la Torre	» Manuel
55	Baztán y Vergara	» Alejo
56	Mañeru y Roncal	» Manuel
57	Apellániz y Ojer	» Lorenzo
58	Arocena y Echeverría	» Juan María
59	Alfonso y Zarranz	» José
60	Iciz y Bueno	» Gabriel
61	Liso y Sansuán	» José
62	Díaz y Camps	» Luis
63	Beunza y Arrillaga	» Miguel
64	Zalba y Modet	» Felipe
65	Sordo y Balmori	» Francisco
66	Larumbe y López	» Javier
67	Díaz y Camps	» Eusebio
68	Caravaca y Sagaseta	» Gregorio César
69	García y Medina	» Víctor
70	Arteaga y Villamor	» Joaquín
71	Megía é Izaguirre	» Laureano
72	Carmona y Camón	» Francisco
73	Morrás y Camón	» Francisco
74	Azcona y Díaz de Rada	» José María
75	Múgica y Azcárate	» Francisco Ignacio
76	Bacaicoa y Barandalla	» Juan
77	Cabezudo y Arroyo	» José
78	Lecumberri y Vicente	» Pablo
79	Itúrbide y Amézqueta	» Francisco Javier
80	Urdapilleta y Got	» Luis
81	Urdapilleta y Got	» Ramón

V.º B.º
 El Director,
Lic. Víctor Salas de Nobles.

ESTABLECIMIENTOS Á DONDE SE REMITIERON.	ASIGNATURAS QUE COMPRENDEN	FECHA de la expedición
Universidad Central.	P, 14, 15.	14 Septiembre
Universidad Central.	General, grado y título	16 Septiembre
Instituto de Guipúzcoa	P, primer grupo	19 Septiembre
Universidad Central.	P, 14, 15.	19 Septiembre
Instituto de Zaragoza	P, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 16	22 Septiembre
Instituto de Zaragoza	P, primer grupo	22 Septiembre
Instituto de Vitoria	P, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 14, 16.	22 Septiembre
Instituto de San Isidro	P.	22 Septiembre
Instituto de Guipúzcoa	P, 1, 2, 3, 5, 9	23 Septiembre
Instituto de Salamanca.	P.	23 Septiembre
Instituto de Guipúzcoa	P, 1, 2, 3, 5, 6, 9	25 Septiembre
Universidad Central.	General, grado y título	25 Septiembre
Instituto de Guipúzcoa	P, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 16	25 Septiembre
Universidad de Zaragoza	General	26 Septiembre
Instituto de Zaragoza	P, primer grupo	26 Septiembre
Universidad de Zaragoza	General, grado y título	26 Septiembre
Instituto de Barcelona	P, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 16.	26 Septiembre
Universidad Central.	General y grado	26 Septiembre
Instituto de San Isidro	P.	26 Septiembre
Instituto de Oviedo	P, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 14, 16	27 Septiembre
Instituto de Zaragoza	P, primer grupo	27 Septiembre
Universidad de Zaragoza	General	28 Septiembre
Universidad de Zaragoza	General	28 Septiembre
Universidad de Barcelona.	General y grado	28 Septiembre
Universidad de Barcelona.	General	29 Septiembre
Universidad de Zaragoza	General y grado	29 Septiembre
Universidad de Zaragoza	General y grado	29 Septiembre
Universidad de Barcelona.	General y grado	29 Septiembre
Universidad de Salamanca	General y grado	29 Septiembre
Universidad de Zaragoza	General y grado	30 Septiembre
Universidad de Zaragoza	General	30 Septiembre
Universidad Central.	P, 14, 15.	30 Septiembre
Universidad Central.	P, 14, 15.	30 Septiembre
Universidad Central.	P, 14, 15.	30 Septiembre
Escuela Ingenieros Barcelona	P, 1, 2, 5.	30 Septiembre
Escuela Ingenieros Barcelona	P, 1, 5	30 Septiembre

EL SECRETARIO INTERINO,

Lic. Manuel Miranda.

Certificaciones personales expedidas por la Secretaría

Número de orden.	APELLIDOS	NOMBRES
1	Ruiz y Pérez	D. Juan
2	Martínez y Martínez.	» Juan Francisco.
3	Orcoyen y Arana	» Francisco
4	Fernández y Cervera	» César
5	Muguiro y Balduz	» Julio
6	Jaén y Arrayago	» Conrado
7	Esparza y San Julián	» Serapio
8	San Julián y Olaso	» Joaquín
9	Soria y Ansoain	» Joaquín María
10	Colmenares y Errea	» Matías
11	Echarri y Arangoiti.	» Isidro
12	Aguirre y Enciso.	» Antonio
13	Andrés y González	» José
14	Urrizburu y Morales.	» Pedro Juan
15	Covián y Frera	» Víctor
16	Cabezudo y Arroyo	» José
17	González y González	» Toribio
18	Arraiza y Bermejo	» Ramiro
19	Arraiza y Madariaga	» Ramiro
20	Balaguer y Jiménez.	» Damián
21	Beunza y Redín	» Joaquín
22	Villanueva y Yaben	» Joaquín
23	García y Goicoechea	» Escolástico
24	Sterling y Cajen	» Francisco
25	Romero y Sanz	» Fernando
26	Olivares y Berástegui	» Fructuoso
27	Izaga y Garay.	» José
28	El mismo	El mismo
29	El mismo	El mismo
30	Yanguas y Cenarro	D. José Jacinto.
31	El mismo	El mismo
32	Jáuregui y San Julián	D. Indalecio.
33	El mismo	El mismo
34	El mismo	El mismo
35	Aya y Burget	D. Andrés

NUMERO 16.

ría de este Instituto durante el curso de 1898-99.

OBJETO DE LA CERTIFICACIÓN	FECHA de la expedición.
General y grado de Bachiller	3 Octubre 1898
General y grado de Bachiller	7 Octubre
General y grado de Bachiller	12 Octubre
P, 1, 2, 5, 6, 9, 16	17 Octubre
General, grado y título	22 Octubre
General, grado y título	22 Octubre
General, grado y título	22 Octubre
General, grado y título	22 Octubre
General, grado y título	22 Octubre
General, grado y título	22 Octubre
General, grado y título	26 Octubre
General, grado y título	26 Octubre
General, grado y título	26 Octubre
General, grado y título	26 Octubre
General, grado y título	26 Octubre
General, grado y título	27 Octubre
General y grado de Bachiller	29 Octubre
P, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 14	4 Noviembre
P, 2, 3, 5, 6, 9	25 Noviembre
P, 2, 3, 5, 6, 9	25 Noviembre
General y grado de Bachiller	23 Diciembre
General, grado y título	28 Enero 1899
General, grado y título	3 Febrero
P, 5	1.º Marzo
General y grado de Bachiller	3 Marzo
P, 5, 6, 7	9 Marzo
Grado de Bachiller	20 Marzo
General y grado de Bachiller	23 Marzo
General y grado de Bachiller	23 Marzo
General y grado de Bachiller	23 Marzo
General y grado de Bachiller	23 Marzo
General y grado de Bachiller	23 Marzo
P, 5, 6, 7	24 Marzo
P, 5, 6, 7	24 Marzo
P, 5, 6, 7	24 Marzo
P, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 14, 16	27 Marzo

Número de orden	APELLIDOS	NOMBRES
36	Aya y Burget	D. Andrés
37	Olivares y Berástegui	» Fructuoso
38	Yoldi y Bereau	» Victoriano
39	García y Ezcurra.	» Luis
40	El mismo	El mismo
41	Peiro y Andrés	D. Victorino.
42	Gabaldón é Irurzun	» Daniel.
43	El mismo	El mismo
44	Gabaldón é Irurzun	D. Miguel
45	El mismo	El mismo
46	Moso y Subiza.	D. Juan Pablo
47	El mismo	El mismo
48	González y González	D. Victoriano
49	El mismo	El mismo
50	Fuertes y Constante.	D. Eusebio
51	Expósito y García	» Manuel
52	Rivas y Vilaró	» Ricardo
53	El mismo	» Ricardo
54	Romero y Sanz	» Fernando
55	Etayo y Esparza	» Hilario
56	Felipe y Armendáriz	» Juan
57	Gómez y Ganuza	» Juan
58	Revestido y Sagardoy	» José María
59	Bacaicoa y Ruiz	» Adrián
60	Porta y Ozcoidi	» Francisco de Borja.
61	Corti y Samaniego	» Antonio
62	Laguna y Ezquerria	» José
63	Artieda y Metón	» Joaquín
64	Puig y Huguet	» Marcos José.
65	Larrainzar y Vignau	» Luis
66	Larrainzar y Vignau	» Angel
67	Saravia y Huarte Mendicoa	» Manuel
68	Murillo y Ollo	» Alberto
69	Díaz y Arquer.	» Graciano
70	Lecumberri y Vicente	» Pablo
71	Lerga y Camón	» Julián Adolfo
72	Lerga y Camón	» Julián Cirilo.
73	Blasco y Marco	» José Eugenio
74	Ramón y Laca.	» Francisco
75	Echeverría é Ilzarbe.	» Juan

OBJETO DE LA CERTIFICACIÓN	FECHA de la expedición.
P, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 14, 16	27 Marzo
General y grado de Bachiller	27 Marzo
P, 14, 15	27 Marzo
General y grado de Bachiller	27 Marzo
General y grado de Bachiller	27 Marzo
General y grado de Bachiller	28 Marzo
P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15	1.º Abril
P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15	1.º Abril
P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15	1.º Abril
P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15	1.º Abril
General y grado de Bachiller	4 Abril
General y grado de Bachiller	4 Abril
P, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 14	7 Abril
P, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 14	7 Abril
P, 5, 6, 7	8 Abril
P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14.	8 Abril
General y grado de Bachiller	10 Abril
General y grado de Bachiller	10 Abril
P, 5, 6, 7	13 Abril
General y grado de Bachiller	13 Abril
P, 2, 3, 5, 6, 7	13 Abril
P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9	13 Abril
General, grado y título	17 Abril
General, grado y título	17 Abril
General, grado y título	17 Abril
General, grado y título	17 Abril
General y grado de Bachiller	18 Abril
General	25 Abril
P, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 16	27 Abril
General, grado y título	1.º Mayo
General, grado y título	1.º Mayo
General, grado y título	2 Mayo
General, grado y título	2 Mayo
General, grado y título	6 Mayo
General, grado y título	6 Mayo
General, grado y título	6 Mayo
General, grado y título	6 Mayo
General, grado y título	8 Mayo
P, a, b', c, d, b' v	8 Mayo
General, grado y título	9 Mayo

Número de orden.	APELLIDOS	NOMBRES
76	Rivero y Manuel	D. Baltasar
77	De la Presilla	» José
78	Echeverría é Ilzarbe.	» Juan
79	Goicoechea y Lope García.	» Ambrosio
80	Cabezudo y Arroyo	» José
81	Calleja y Lorente.	» Juan Bautista
82	Resino y Jaime	» José
83	Monzón y Jiménez	» Arturo
84	Ardanaz y Belascoain	» Angel
85	Goicoechea y Altolaquirre.	» Vicente
86	Iribas y Casas.	» Valero.
87	Goñi y Falces	» Sergio.
88	Esquifino y Pascual	» Joaquín
89	Basterrica y Pastor	» Segundo
90	Ruiz de Garibay y Andía	» Ramón
91	Zubiburu y Jaén	» Leoncio
92	Yoldi y Bereau	» Francisco
93	Loraque é Ibáñez.	» Odón
94	Apellániz y Ojer	» Lorenzo
95	Cunchillos y Bona	» Francisco
96	Montes y Alava	» Pablo
97	López y Catalán	» Emiliano Marcial
98	Miguel y Torres	» León de
99	Castiella y Escobés	» Bonifacio Pascual.
100	Torres y Elarre	» Teodosio José
101	Preciado y Jaurrieta.	» Pablo
102	Ituarte y Balenciaga	» José María
103	Muruzábal y Gambarte.	» Valentín
104	Galián y Navasal.	» Ignacio
105	Sasiain y Poyo	» Francisco
106	Lazcano y García	» Sergio.
107	Perochena y Zubiburu	» Francisco
108	Garayalde y Zurutuza	» Segundo
109	Arroyo y Busto	» Pedro
110	Cabezudo y Arroyo	» José
111	Ilundáin é Iriarte.	» Fermín
112	Iturralde y Abete.	» Hospicio M.
113	Urroz y Larumbe.	» José
114	Erneta y Echechiquia	» José Mariano
115	Martínez del Hoyo	» Juan

OBJETO DE LA CERTIFICACIÓN	FECHA de la expedición.
P, 2, 3, 5, 6, 7, 14	10 Mayo
General y grado de Bachiller	10 Mayo
General, grado y título	18 Mayo
General, grado y título	18 Mayo
General, grado y título	18 Mayo
General, grado y título	18 Mayo
General y grado de Bachiller	23 Mayo
P, 14, 15	25 Mayo
General, grado y título	25 Mayo
General y grado de Bachiller	15 Junio
P, 14, 15	19 Junio
P.	23 Junio
General y grado de Bachiller	30 Junio
General y grado de Bachiller	3 Julio
General, grado y título	14 Julio
General, grado y título	14 Julio
General, grado y título	14 Julio
General, grado y título	14 Julio
General, grado y título	14 Julio
General, grado y título	14 Julio
General, grado y título	14 Julio
General, grado y título	16 Agosto
General, grado y título	16 Agosto
General, grado y título	16 Agosto
General, grado y título	16 Agosto
General, grado y título	16 Agosto
P, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 16	18 Agosto
General, grado y título	2 Septiembre
General y grado.	9 Septiembre
P, 2, 3, 4, 5, 6, 9, m, l	13 Septiembre
General y grado.	13 Septiembre
General, grado y título	14 Septiembre
General, grado y título	18 Septiembre
General, grado y título	18 Septiembre
Dos cursos de Francés	18 Septiembre
General y grado.	18 Septiembre
General, grado y título	21 Septiembre
General y grado.	22 Septiembre
P, 2, 3, 5, 9, 10, 14, 15	22 Septiembre
P, 5, 6, 7	22 Septiembre

Número de orden.	APELLIDOS	NOMBRES
116	Elcarte y Cía	D. Bernardo
117	Pérez y Fernández	» Eusebio
118	Aramburu y Arbeloa	» Santiago
119	Altolaguirre é Iturriza	» Tomás
120	García y Aguado	» Ramón
121	Aldaz y Bengoechea	» Florencio
122	Echarte y Goñi	» Jesús

V.º B.º

El Director,

Lic. Víctor Salas de Mobles.

OBJETO DE LA CERTIFICACIÓN	FECHA de la expedición.
P, 1, 2, 3, 5, 6, 14, 16.	23 Septiembre
P, 2, 3, 5, 9, 10, 14, 15	25 Septiembre
General y grado.	26 Septiembre
General y grado.	27 Septiembre
General y grado.	29 Septiembre
P.	30 Septiembre
P.	30 Septiembre

EL SECRETARIO INTERINO,
Lic. Manuel Miranda.

CUADRO NÚMERO 17.

Estado de los alumnos ingresados en este Instituto según sus edades en todas las clases de enseñanza.

Curso	De menos de 9 años	De 9 a 10 años.	De 10 a 11 años.	De 11 a 12 años.	De 12 a 13 años.	De 13 a 14 años.	De 14 a 15 años.	De 15 a 16 años.	De 16 a 17 años.	De 17 a 18 años.	De 18 a 19 años.	De 19 a 20 años.	De más de 20 años.	TOTALES.
Curso de 1889-90	3	5	24	33	22	10	2	2	1	1	1	1	1	98
de 1890-91	1	11	33	31	19	6	1	1	1	1	1	1	1	107
de 1891-92	1	4	28	41	25	9	6	1	1	1	1	1	1	120
de 1892-93	1	8	39	42	32	12	7	1	1	1	2	1	1	147
de 1893-94	1	6	24	37	5	5	2	1	1	1	1	1	1	79
de 1894-95	1	5	32	35	15	11	2	1	1	1	1	1	1	102
de 1895-96	1	1	23	23	21	7	3	4	1	1	1	1	1	82
de 1896-97	1	13	26	39	24	9	5	7	1	2	2	1	6	137
de 1897-98	1	13	28	39	27	10	10	2	2	1	1	1	1	133
de 1898-99	1	1	48	34	24	3	3	1	1	1	1	1	1	115
TOTALES.	3	66	305	354	214	82	43	25	6	5	6	3	8	1120

V.º B.º
El Director,
Lic. Víctor Salnz de Mables.

EL SECRETARIO INTERINO,
Lic. Manuel Miranda.

CUADRO NÚMERO 18

Número de alumnos é inscripciones de matrícula correspondientes al decenio de 1889-90 á 1898-99.

ENSEÑANZAS	1889-90		1890-91		1891-92		1892-93		1893-94		1894-95		1895-96		1896-97		1897-98		1898-99		TOTAL del decenio.	
	Alumnos	Inscripciones.	Alumnos	Inscripciones.	Alumnos.	Inscripciones.	Alumnos.	Inscripciones.	Alumnos	Inscripciones	Alumnos	Inscripciones	Alumnos	Inscripciones.	Alumnos.	Inscripciones.	Alumnos.	Inscripciones.	Alumnos.	Inscripciones.	Alumnos.	Inscripciones.
ENSEÑANZA GENERAL	214	564	217	568	236	646	229	607	235	679	240	460	165	657	164	442	173	588	173	716	2046	6927
ENSEÑANZA PRIVADA	127	340	127	349	156	380	201	431	179	403	203	103	222	613	268	722	295	1117	280	1133	2058	6512
ENSEÑANZA DOMÉSTICA	22	51	21	45	15	27	17	36	16	36	7	25	7	25	7	25	7	18	11	44	116	282
ENSEÑANZA LIBRE	22	45	34	82	33	77	61	126	63	158	42	89	84	194	117	316	98	226	67	202	621	1515
TOTAL	385	1000	399	1046	440	1130	508	1200	493	1276	485	652	478	1489	549	1481	573	1919	531	2095	4841	15236

V.º B.º

El Director,

Lic. Víctor Salas de Mobles.

EL SECRETARIO INTERINO,

Lic. Manuel Miranda.

CUADRO NÚMERO 19.

Cuadro de las asignaturas, Catedráticos y libros de texto al principiar el curso de 1899 á 1900.

CURSOS	ASIGNATURAS	CATEDRÁTICOS	LIBROS DE TEXTO
PLAN DE 1899 1.º.....	Latín y Castellano.	D. Víctor Sainz de Robles.	Capdevila y traducción Alfaro
	Geografía.	Manuel Miranda	García Abadía
	Religión	Eustaquio Jaso	Jaso y Catecismo de la Diócesis
	Matemáticas	Ceferino Reta	Moreno Espinosa
	Latín	Víctor Sainz de Robles.	Capdevila y traducción Alfaro
	Francés	Javier Mongelos	Mongelos y traducción de Mongelos y Laplana
2.º.....	Historia	Manuel Miranda	Hermínio Fornes—Luis Laplana
	Religión	Eustaquio Jaso	Jaso
	Matemáticas	Ceferino Reta	Lasala (Principios de Aritmética y Geometría)
	Latín y Castellano (2.º curso).	Víctor Sainz de Robles.	Capdevila y traducción Alfaro
PLAN DE 1895 2.º.....	Historia de España	Manuel Miranda	Hermínio Fornes
	Aritmética y Álgebra.	Ceferino Reta	Cortazar y logaritmos de Vázquez Queipo ó Sánchez Ramos
	Historia universal.	Manuel Miranda	Luis Laplana
	Geometría y Trigonometría	Ceferino Reta	Cortazar y logaritmos de Vázquez Queipo ó Sánchez Ramos
3.º.....	Francés (primer curso)	Javier Mongelos	Mongelos y traducción de Mongelos y Laplana
	Retórica y Poética.	Benito Fita	Fita
	Física y Química	Victoriano Yoldi	Feliú
	Francés (segundo curso).	Javier Mongelos	Mongelos y traducción de Mongelos y Laplana
	Psicología, Lógica y Ética.	José Riu.	Riu
4.º.....	Historia natural	Manuel Nuñez Crespo	Nuñez Crespo
	Agricultura	Pablo Tornadizo	Ayuso ó Galo de Benito
	Dibujo lineal y geométrico.	Eduardo Carceller	Explicaciones del Profesor
	Dibujo de figura, adorno y paisaje	Eduardo Carceller	Explicaciones del Profesor
	Gimnástica higiénica (1.º curso).	Saturnino Martínez	Explicaciones del Profesor
5.º.....	Gimnástica higiénica (2.º curso).	Saturnino Martínez	Explicaciones del Profesor

V.º B.º

El Director,

Lic. Víctor Sainz de Robles.

EL SECRETARIO INTERINO,

Lic. Manuel Miranda.

Relación nominal de los Colegios incorporados á este Instituto
Directores, número de alumnos é inscripcio

COLEGIOS IN					
NÚMERO.	Título del Colegio.	DOMICILIO	FECHA DE LA INCORPORACIÓN	Directores.	TÍTULOS ACADÉMICOS DE LOS DIRECTORES
1	Nuestra Señora del Puy....	Estella.....	Septiembre 1878	D. José Maria Arrastia . D. Agustín Zufia	Lic. en Filosofía y Letras
2	Escuelas Pías.....	Tafalla	Septiembre 1883	R. P. Manuel Hernández R. P. Jerónimo Gracia . R. P. Federico Vicente .	
3	Academia de 2. ^a enseñanza	Tudela.....	Septiembre 1888	D. Manuel Miranda..... D. Manuel Lasa	Lic. en Filosofía y Letras... .. Lic. en Ciencias Físico químicas.)
4	San Francisco Javier	Tudela.....	Septiembre 1891	R. P. Salustiano Carrera R. P. Marcelino Undiano	
5	Escuelas Pías.	Pamplona..	Septiembre 1895	R. P. Pio Carrera	
TOTALES.					

V.^o B.^o
El Director,
Lic. Victor Saluz de Robles.

NÚMERO 20.

con expresión de sus domicilios, fechas de su incorporación, nes durante el decenio de 1889-90 á 1898-99.

CORPORADOS

NÚMERO DE ALUMNOS É INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA DURANTE LOS CURSOS DE																TOTAL NÚMERO DE					
1889-90		1890-91		1891-92		1892-93		1893-94		1894-95		1895-96		1896-97		1897-98		1898-99		Alumnos.	Inscripciones.
Número de alum- nos.	Número de ins- cripciones.	Número de alum- no.	Número de ins- cripciones.	Número de alum- nos.	Número de ins- cripciones.																
30	80	35	91	22	59	19	53	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	106	283
74	197	64	179	69	206	64	183	56	157	50	248	46	170	38	106	47	189	40	161	548	1796
23	63	28	78	31	81	22	61	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	101	283
»	»	»	»	31	34	96	132	123	246	151	770	153	374	174	454	154	552	127	512	1012	3074
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	23	68	56	159	94	376	114	452	287	1055
127	340	127	348	156	380	201	429	179	403	201	1018	222	612	268	719	295	1117	281	1123	2057	6191

EL SECRETARIO INTERINO,

Lic. Manuel Miranda

Número de alumnos é inscripciones de matrícula

Número de alumnos de enseñanza oficial, 196. = Alumnos de enseñanza

CURSOS	ASIGNATURAS DE SEGUNDA ENSEÑANZA	INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA DE ENSEÑANZA OFICIAL				INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA DE ENSEÑANZA PRIVADA			INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA DE ENSEÑANZA DOMÉSTICA				INSCRIPCIONES DE MATRÍCULA DE TODAS LAS ENSEÑANZAS				
		Honor.	Ordinarias.	Extraordinarias	TOTAL.	Honor.	Ordinarias.	Extraordinarias	TOTAL.	Honor.	Ordinarias	Extraordinarias	TOTAL.	Honor	Ordinarias.	Extraordinarias	TOTAL.
		PLAN DE 1899	Latín y Castellano	28	28	28	56	56	56	56	1	1	1	1	84	84	84
1.º	Geografía	30	30	30	57	57	57	57	1	1	1	1	87	87	87	87	
	Religión	27	27	27	54	54	54	54	1	1	1	1	81	81	81	81	
	Matemáticas	29	29	29	60	60	60	60	1	1	1	1	89	89	89	89	
	Latín	3	43	46	44	44	44	44	3	3	3	3	87	90	90	90	
2.º	Historia	2	43	45	44	44	44	44	3	3	3	3	87	89	89	89	
	Francés	45	45	45	44	44	44	44	3	3	3	3	89	89	89	89	
	Religión	3	42	45	44	44	44	44	3	3	3	3	86	89	89	89	
	Matemáticas	45	45	45	44	44	44	44	3	3	3	3	89	89	89	89	
PLAN DE 1895	Religión	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	
1.º	Latín y Castellano (1.º curso)	1	1	1									1	1	1	1	
	Geografía	2	2	2	1	1	1	1					3	3	3	3	
2.º	Latín y Castellano (2.º curso)	4	4	4	2	2	2	2					6	6	6	6	
	Historia de España	7	7	7	3	3	3	3					10	10	10	10	
	Aritmética y Álgebra	16	16	16	9	9	9	9					25	25	25	25	
	Historia universal	1	44	45	48	48	48	48	3	3	3	3	92	93	93	93	
3.º	Geometría y Trigonometría	1	39	40	54	54	54	54	2	2	2	2	93	94	94	94	
	Francés (primer curso)	2	44	46	61	61	61	61	2	2	2	2	105	107	107	107	
	Retórica y Poética	30	30	30	1	33	34	34					63	64	64	64	
4.º	Física y Química	29	29	29	26	26	26	26					56	55	55	55	
	Francés (segundo curso)	32	32	32	22	22	22	22					54	54	54	54	
	Psicología, Lógica y Ética	3	24	27	18	18	18	18					42	45	45	45	
5.º	Historia natural	1	27	28	16	16	16	16					43	44	44	44	
	Agricultura	30	30	30	15	15	15	15					45	45	45	45	
	Gimnasia (primer curso)	3	3	3	5	5	5	5					8	8	8	8	
	Gimnasia (segundo curso)	25	25	25	2	2	2	2					27	27	27	27	
	Dibujo	22	22	22									22	22	22	22	
TOTALES		16	711	727	1	763	764	764	26	26	26	26	17	1474	1491	1491	

V.º B.º
El Director,
Lic. Víctor Salnz de Robles.

n este Instituto en el curso de 1899 á 1900.

privada, 199.=Alumnos de enseñanza doméstica, 7.=Total de alumnos, 402.

NOMBRES DE LOS ALUMNOS QUE EN ESTE CURSO TIENEN EL ÚLTIMO NÚMERO DE CADA ASIGNATURA		
ENSEÑANZA OFICIAL	ENSEÑANZA PRIVADA	ENSEÑANZA DOMÉSTICA
D. Daniel Inchausti y Dorronsoro	D. Eustaquio Echeveste y Arrieta	D. José M. ^a Guirior Mencos
» Javier Larumbe y López	El mismo	El mismo
» Daniel Inchausti y Dorronsoro	El mismo	El mismo
El mismo	El mismo	El mismo
D. Javier Larumbe y López	D. Francisco Plaza y Cenoz	D. José Escudero y Pérez
El mismo	El mismo	El mismo
El mismo	El mismo	El mismo
El mismo	El mismo	El mismo
El mismo	El mismo	El mismo
	D. Mannel Bergareche y Maritorea	
D. Carlos Sarrasín é Ilundáin	D. Juan Mora y Requesens	
» Ramón Sánchez y Zala	» Luis Naveda y Díez	
» Javier Yárnoz y Larrosa	» Antonio Novo y Marquina	
» Ramón Sánchez y Zala	» León Barandiarán y Beldarráin	
El mismo	El mismo	D. Alberto Cía y Alameda
» Miguel Aizpún y Andueza	D. José Muñiz y Alvarez	D. José Sánchez Ocaña Elío
» Alejandro Moraleda Huarte	» León Barandiarán y Beldarráin	El mismo
» Miguel Aizpún y Andueza	» Luis López y Echániz	
» Alejandro Moraleda Huarte	El mismo	
» Eduardo Beruete y Molerés	El mismo	
» Eduardo Beruete y Molerés	D. José Muñiz y Alvarez	
» Rafael Morales de Setiem Mármol	» José María Ordóñez Yasel	
» Eduardo Beruete y Molerés	» Félix Velasco y Millán	
El mismo	» José Muñiz y Alvarez	
D. Alberto Jimeno y Jimeno	» León Barandiarán y Beldarráin	
» Primitivo Benito y Piérola		
» Esteban Ferrer y Galdeano		

EL SECRETARIO INTERINO,

Lic. Manuel Miranda.

CUADRO NÚMERO 22.

PERSONAL FACULTATIVO DE ESTE INSTITUTO

con expresión de la fecha en que los Catedráticos ingresaron en el Profesorado
y el número que ocupan en el escalafón de 1.º de Enero de 1899.

DIRECTOR

Lic. D. Víctor Sainz de Robles

VICEDIRECTOR

D. Victoriano Yoldi y Escobar

SECRETARIO INTERINO

Lic. D. Manuel Miranda y Garro

Número del escalafón	CATEDRÁTICOS NUMERARIOS	FECHA en que ingresaron en el Profesorado.
38	Lic. D. Víctor Sainz de Robles	1.º de Marzo 1863
49	D. Victoriano Yoldi y Escobar	17 de Septiembre 1863
244	Lic. D. Manuel Núñez Crespo	3.º de Abril 1881
257	D. Eduardo Carceller y García	17 de Junio 1870
318	Lic. D. José Riu y Foraster	20 de Mayo 1887
372	Dr. D. Benito Fita y Loscos	1.º de Junio 1890
411	Lic. D. Pablo Tornadijo y Pineda	27 de Mayo 1892

CATEDRÁTICO JUBILADO

D. Jacinto Mongelos y Jiménez

SUSTITUTO PERSONAL

Lic. D. Javier Mongelos y Gómez

PROFESORES ESPECIALES

Religión. --Dr. D. Eustaquio Jaso y Gil

Gimnasia. --Lic. D. Saturnino Martínez y Alcatereña de Garayoa

PROFESORES AUXILIARES

Sección de Letras. --Lic. D. Manuel Miranda y Garro

Sección de Ciencias. --Lic. D. Ceferino Reta y Huarte

V.º B.º

El Director,

Lic. Víctor Sainz de Robles.

EL SECRETARIO INTERINO,

Lic. Manuel Miranda.

CUADRO NÚMERO 23.

Empleados y dependientes de este **I**nstituto.

Oficial de Secretaría:

P. JUAN HUICI Y LACUNZA.

Conserje:

P. ALEJANDRO ELDUAYEN Y JUANENA.

Bedel:

P. MARIANO ORTIZ Y VELASCO.

Portero:

P. JOAQUIN REMON Y ABAURREA.

Mozo de aseo:

P. NARCISO ERICE Y MURUZABAL.

V.º B.º
El Director,
Lic. Víctor Saluz de Robles.

EL SECRETARIO INTERINO,
Lic. Manuel Miranda

CUADRO NUMERO 24.

AUMENTO DEL MATERIAL CIENTÍFICO DE ESTE INSTITUTO
EN EL CURSO DE 1898-99.

BIBLIOTECA

LIBROS

Duque de Almodobar del Río.—Documentos presentados á las Cortes en la legislatura de 1898 por el Ministro de Fomento; en 8.º, rústica, dos ejemplares.

D. Rafael María de Labra.—Nuestras colonias de Africa; 4.º, rústica.

Claustro de Catedráticos del Instituto de Albacete.—Reformas en la segunda enseñanza; un cuaderno en rústica.

D. Antonio Hernández Fajarnés.—Discurso inaugural del curso de conferencias en el de 1898-99 en la Universidad de Zaragoza; 4.º, rústica.

Fernández Iparraguirre.—El Volapuk.—Resumen de las lecciones dadas en el Círculo Filológico Matritense. (Regalo de D. Benito Fita y Loscos.)

D. Manuel Jimeno y Egúrvide.—La desinfección en las pequeñas localidades por medio de un procedimiento sencillo, económico y eficaz; un cuaderno en rústica.

D. Serapio Múgica.—Índice de los documentos del archivo del Excmo. Ayuntamiento de la villa de Irún; 4.º, rústica.

Vidal y Careta (D. Francisco).—Curso de Paleontología Estratigráfica; dos cuadernos en rústica.

D. Victoriano Huici.—Manual de Gramática Vascongada; 4.º, rústica.

D. Andrés de Montalbo.—Reforma general de la instrucción pública; dos cuadernos en rústica.

Compañía de Jesús.—Observaciones meteorológicas hechas en el Colegio máximo de la..... en Oña; 4.º, rústica.

ADQUIRIDO POR COMPRA

López Martínez, Hidalgo Tablada, Prieto y Prieto.—Diccionario enciclopédico de agricultura, ganadería é industrias rurales; ocho tomos en 4.º, encuadernados.

REMITIDO DEL MINISTERIO DE FOMENTO

Academia (Real) de la Historia.—Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y organización de las antiguas posesiones españolas de Ultramar. 2.^a serie; tomos X y XI publicados por..... Madrid, 1897-98; 8.^o

Aranda.—El Marqués de la Ensenada, estudios sobre su administración.—Madrid, M. P. Montoya; s. a. 8.^o

Blanco Constans.—Reformas legislativas urgentes que el comercio reclama en la materia relativa á las suspensiones de pagos.—Discurso.—Madrid, imprenta de la Revista de Legislación, 1896; 8.^o

Chavas.—Monumentos históricos de Valencia y su Reino.—Colección de monografías sobre la Historia, Geografía..... de esta región. Los publica el archivo valenciano bajo la dirección de..... Tomos I y II—Valencia, Francisco Vives Mora, 1894, 4.^o con fotograbados.

García Quintanilla.—Derechos y deberes, arreglados á la Constitución y al Código.—Madrid, F. Marqués, 1897; 8.^o

Gasco y Ramiro.—Lecciones teórico-prácticas de Aritmética; primera edición.—Madrid, R. González, 1895; 4.^o

Gaztelu.—Práctica usual de los cálculos de estabilidad de los puentes.—Madrid, Fortanet, 1896; 8.^o con figuras y láminas.

González Revilla.—La cuestión social y la fraternidad humana (Socialismo cristiano).—Bilbao, Juan E. Delmas, 1897; folio.

Huertas.—La cuestión de Irlanda, desde la antigüedad hasta nuestros días.—Madrid, Hijos de J. A. García, 1887; 8.^o

El Socialismo en Inglaterra.—Madrid, Hijos de J. A. García, 1885; 8.^o

Lozano Ponce de León.—Tratado popular de las tisis.—Cómo se cura la tisis con la higiene.—Madrid, Hijos de Goise Joven, 1897; 8.^o

Márquez Pérez.—Vicisitudes del régimen aduanero.—Reinados de Carlos III á Alfonso XII.—Vigo, 1895; 4.^o

Mir y Miró.—Cuadro sinóptico de economía política.—Cádiz, Cabello y Lozón; s. a. fol.

Perales Gutiérrez.—Estudios psico-fisiológicos.—Granada, José López Guevara, 1881; 4.^o

Pons Beigues.—Apuntes sobre las Escrituras mozárabes

toledanas que se conservan en el archivo histórico nacional.—Madrid, Viuda é hijos de Tello, 1897; 8.º

Ensayo bio-bibliográfico sobre los historiadores y geógrafos arábico-españoles.—Madrid, 1898; 4.º

Pulido López y Díaz Galdós.—Biografía de D. Ventura Rodríguez Tizón, arquitecto y restaurador del arte clásico en España en el siglo XVIII.—Madrid, 1898; 4.º con fotografías.

Repáraz.—La guerra de Cuba.—Estudio militar.—Madrid, 1896; 8.º

Robles Alabern.—Traducción latina en verso exámetro de *El Vértigo*, poema de D. Gaspar Núñez de Arce.—Madrid, E. Fernández Rojas, 1897; 8.º

Roques.—Novísimo curso completo de Francés.—Madrid, J. Perales, 1896; 8.º

Sánchez de Ocaña.—Reglamento de policía minera, anotado y concordado por.....—Madrid, Viuda é hijos de Tello, 1897; 8.º

Soler y Freixa.—Exposición de industrias creadas, introducidas y desarrolladas en España al amparo del Arancel de 1891.—Catálogo general.—Barcelona, 1897; 8.º

Suárez Inclán.—Elementos de Economía política; segunda edición.—Madrid, 1898; 8.º

Varios.—Anales de la Sociedad española de Historia natural.—Serie II, tomo IV (XXIV), cuadernos 1.º á 3.º—Madrid, 1895; 8.º con figuras.

Revista contemporánea.—Tomos 96, 97, 98 y 111.—Madrid, 1894-98; 8.º

Velasco y Rojas.—Pensamientos, máximas, aforismos y definiciones, entresacados de todos los poemas sonetos..... de William.—Madrid, 1879; 8.º

Vicent.—Socialismo y anarquismo.—La Encíclica de Nuestro Santísimo Padre León XIII *De conditione opificum* y los círculos de obreros católicos.—Valencia, 1895; 8.º

Vincenti.—Los alcoholes.—Ensayo de estudio.—Madrid, 1889; 8.º

DEL DEPÓSITO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO

Aguas minerales y termales (Monografía de las) de España.—Madrid, Colegio de Sordo-mudos, 1892; 4.º mayor.

Altavilla (Marqués de).—Manual práctico de incubación artificial.—Guía del avicultor.—Manejo de las máquinas incubadoras.—Madrid, 1898; 8.º

Díez Canedo y Lletget (F.) y Marin y Boyé (A.)—Apéndice al Manual práctico consultivo para acreditar haberes del Estado, Provincia y Municipio.—Madrid, 1897; 8.º

Nuevas tablas para acreditar haberes á los empleados del Estado, Diputaciones y Ayuntamientos, arreglados á los respectivos impuestos sobre sueldos y asignaciones, etcétera.—Madrid, 1898; 8.º

Estadística minera (Comisión ejecutiva de).—Datos estadísticos correspondientes al año económico de 1891-92 y al año natural de 1892.—Fascículas 1.ª y 2.ª—Madrid, 1893-95; 4.º mayor.

Datos estadísticos correspondientes al año económico de 1892-93 y al año natural de 1893.—Primera fascícula.—Madrid, 1894; 4.º mayor.

Jorroto Paniagua (M.)—S. M. Católica D.ª María Cristina de Austria, Reina Regente de España.—Madrid, s. a. 8.º con retrato.

Ley de Presupuestos para 1898-99, seguida de todas las disposiciones de interés general referentes á impuestos y recargos para obligaciones de guerra, etc.—Madrid, 1898; 8.º

Mapa Estadístico Minero de España.—Años 1891 y 92, s. a.; dos hojas.

Vincenti (D. Eduardo).—Proyectos de Hacienda.—Estudio relativo al proyecto del Sr. Ministro de Hacienda sobre la contribución rústica y pecuaria, cédulas personales y cupos de consumo.—Madrid, 1888; 8.º

Barthe et Barthé (André).—Le salaire des ouvriers de Espagne.—Madrid, 1896; 8.º

Cartilla de fórmulas de abonos para distintos cultivos.—Publicada por la Cámara agrícola oficial de Valencia.—1889; 8.º menor.

Fernández Crespo (Darío).—La invasión filoxérica en la provincia de Lugo.—Cartilla vitícola.—Cultivo de cepas americanas y europeo-americanas.—Lugo, 1897; 8.º con grabados.

Guía (verdadera) de Madrid.—Calendario y nuevo arreglo parroquial, necesaria para todas las clases sociales.—Madrid, 1899; 8.º

DEL DEPÓSITO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Academia (Real) de la Historia.—Bibliografía colombiana.—Enumeración de libros y documentos concernientes

á Cristóbal Colón y sus viajes.—Madrid, Fortanet, 1892; 8.º doble á dos columnas.

Ajofrín (Fr. Francisco de).—Primores de la divina gracia, manifestados en la admirable vida y portentosos milagros del nuevo taumaturgo de Sicilia..... Fr. Jerónimo de Corleon, religioso lego capuchino.—Segunda impresión corregida, Madrid, 1775; 8.º con una lámina.

Alvarez Arranz (José).—Examen de algunas cuestiones de Derecho internacional público por.....—Madrid, 1898; 8.º

Arenas y García (José).—Estudio analítico elemental de la dualidad y transformación de figuras en el plano.—Madrid, 1889; 8.º con una lámina.

Barrón (Lope).—Frasas populares.—Primera edición, Málaga, 1897; 8.º prolongado.

Benavides (Antonio).—Memorias de D. Fernando IV de Castilla.—Publicado por acuerdo de la Real Academia de la Historia; tomos I y II, Madrid, 1860; 4.º

Catálogo de la biblioteca del Excmo. Sr. D. Pedro Caro y Sureda, Marqués de la Romana.—Madrid, 1865; 4.º

Catálogo ilustrado de la sala de Velázquez en el Museo del Prado.—Sala de la Reina Isabel.—Madrid, 1899; 8.º con fotograbados.

Clairac y Saez (Pelayo).—Diccionario general de Arquitectura é Ingeniería.—Cuaderno 24 (tomo V), entregas 116 á 120.—Madrid; 4.º á dos columnas con grabados.

Comas (Augusto).—La revisión del Código civil español; tomos I á III.—Madrid, 1895; 8.º

Comas y Blanco (Augusto).—Exposición internacional de Bellas Artes, Madrid (IV centenario del descubrimiento de América).—Juicios críticos publicados por el Correo.—Fotograbado de L. R. y Compañía.—Madrid, 1893; 4.º con fotograbados.

Combés (P. Francisco).—Historia de Mindanao y Joló.—Obra publicada en Madrid, 1867, y que ahora con la colaboración del P. Pablo Pastell saca nuevamente á luz W. E. Retama.—Madrid, 1897; 4.º mayor.

Concepción (Fr. Luis de la).—Práctica de conjurar, en que se contienen exorcismos y conjuras contra los malos espíritus..... y contra langostas y otros animales nocivos.—Madrid, 1721; 8.º pergamino.

Domínguez Blanco (Joaquín).—Estudio sobre la moral de los filósofos, comparada con la de Jesús, en su relación con las ciencias sociales.—Madrid, 1897; 8.º

Duelo (El) de la Inquisición, ó pésame que un filósofo rancio de la América septentrional da á sus amados compatriotas..... por la extinción de tan santo y utilísimo Tribunal.—Madrid, 1814; 4.º en rústica.

Escritores castellanos (Colección de).—Volúmenes 113 y 115.—Obras completas del Duque de Rivas; tomos 3.º y 4.º.—Madrid, 1897-98; 8.º

Expositio ascético moralis Pontificalis romani titulo de collatione sacramenti ordinis, in gratiam adspirantium ad statum sacerdotalem.—Matriti, 1845; 8.º rama.

Fraiz Andón (Vicente).—Mapa estadístico de la instrucción popular de la Isla de Cuba.—Habana, 1893; una hoja iluminada.

Galiberti (F. Casimiro).—Moral moralizado sobre los tratados theológicos..... traducido al castellano por el P. M. D. Alexandre Aguado.—Tomo II.—De los vicios y pecados capitales.—Madrid, 1742; 4.º en pergamino.

Guillén y Marco (Vicente).—Valencia como estación invernal.—Estudio de topografía médica y climatoterapia.—Valencia, 1898; folio con planos y láminas.

Guizot (M.).—Historia de la Revolución de Inglaterra, desde el advenimiento de Carlos I hasta su muerte; traducida de la última edición francesa por R. D.—Madrid, 1886; 8.º

Inguanzo (Pedro).—Discurso sobre la confirmación de los Obispos, en el cual se examina la materia por los principios canónicos que rigen en ella.....—Madrid, 1836; 4.º en rústica.

Llorente (Juan Antonio).—Memoria histórica sobre cuál ha sido la opinión nacional de España acerca del Tribunal de la Inquisición.—(Forma parte del tomo V de las Memorias de la Real Academia de la Historia.)—4.º

Maya Salaverría (Fr. Andrés de).—Vida prodigiosa y admirable ejercicio de virtudes de la Venerable Madre Sor Martina de los Angeles y Arilla.—Madrid, 1712; 8.º á dos columnas con ret., pergamino.

Nogués (General R.) Cuentos, tipos y modismos de Aragón, coleccionados por.....—Madrid, 1898; 8.º prolongado.

Presa (Juan de la).—Las grandes ideas, recogidas y comentadas por.....—Tetuán de Chamartín, 1897; 8.º

Puimayor y Budar (Félix).—Compendio de la vida, virtudes y milagros del beato Juan Bautista de la Concepción, fundador de la sagrada orden de los Descalzos.—Segunda edición, Madrid, 1820; rústica.

Soldevilla (Fernando).—El año político.—1897 (año 3.º) —1898; rústica.

Torre-Isunza (Ramón).—Filosofía cristiana; tomo I, Prolegómenos.—Madrid, 1897; 8.º

Valuy (P. Benito).—Directorio del sacerdote en su vida privada y pública.—Madrid, 1861; 8.º holandesa.

Diario de los literatos de España en que se reducen á compendio los escritos de los autores españoles y se hace juicio de sus obras. — Tomo III, Madrid, 1737; 8.º rama.

Revista contemporánea.—Tomos 91 y 92 (números 543 á 554), año XXIV.—Madrid, 1898; 8.º

Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos.—3.ª época, año II (números 7 á 12).—Madrid, 1898; 8.º

Vida del beato Bernardo de Ofida, religioso lego del orden de capuchinos de la provincia de la Marca.—Traducida de la lengua italiana á la española por el R. P. Fray Francisco de Villapando.—Madrid, 1795; 8.º rama.

REVISTAS, PERIÓDICOS Y MEMORIAS

Gaceta de Madrid; hasta fin de Septiembre de 1899.

Magisterio Español; hasta fin de Septiembre de 1899.

Boletín Oficial de la provincia de Navarra; hasta fin de Septiembre de 1899.

Boletín Oficial de la Propiedad intelectual é industrial; hasta fin de Septiembre de 1899.

Boletín de la Cámara oficial del Comercio y de la Industria de Navarra.

La Energía, revista general de electricidad.

Boletín Salesiano.

Memorias de los Institutos de Barcelona, Burgos, Coruña, Córdoba, Castellón, Cardenal Cisneros, Figueras, Girona, Jerez de la Frontera, Murcia, Oviedo, Palencia, Salamanca, San Isidro, Segovia, Vitoria, Zamora y Zaragoza.

Memoria del *Banco de España* (sucursal) de Pamplona.

Memoria del *Crédito Navarro*.

Memoria del *Centro de Obreros* de Pamplona.

Memoria del *Orfeón Pamplonés*.

Lista del Colegio de Abogados de Pamplona.

Memoria de la Escuela de Artes y Oficios de Santiago.

Memoria de la Escuela de Artes y Oficios de San Sebastián.

Memoria acerca del estado del Colegio y Escuelas de Santa María de Cée.

Memoria de la Universidad de Salamanca.
Memoria de la Universidad Central.
Memoria de la Universidad de Oñate.
Discurso inaugural leído en la Universidad de Zaragoza.
Discursos leídos ante la Real Academia de Ciencias exactas, físicas y naturales.
Observaciones meteorológicas de Madrid correspondientes al año 1896-97, y las de provincias de 1895-96.

V.º B.º
El Director,
i. c. Victor Salnz de Robles.

EL SECRETARIO INTERINO,
Lic. Manuel Miranda.

CUADRO NÚMERO 25

PERSONAL ACADÉMICO

DE LOS COLEGIOS INCORPORADOS Á ESTE INSTITUTO DURANTE EL CURSO DE 1899-900

COLEGIO DE ESCUELAS PÍAS DE TAFALLA

ALUMNOS 27—INSCRIPCIONES 96

Rector R. P. Manuel Hernández
Profesores » José Faguas
» » Victorio Marzo
» » Luis Domínguez
» » Antonio Castillo
» » Enrique Labrador
» » José Carrera
Secretario » Rogelio Lafiguera

COLEGIO DE SAN FRANCISCO JAVIER DE TUDELA

ALUMNOS 83—INSCRIPCIONES 323

Rector R. P. Marcelino Undiano
Profesores » Blas Conde
» » Bernardo Olavarrieta
» » Doroteo Zarranz
» » Manuel Serapio
» » Federico Zabala
» » Juan Aramendi
» » Francisco Escalada
» » Angel Laspiur
» » Justo Ceñal
Secretario » Manuel Ostiz

COLEGIO DE ESCUELAS PÍAS DE PAMPLONA

ALUMNOS 69—INSCRIPCIONES 235

Rector R. P. Jerónimo Gracia
Profesores » Saturnino Iriarte
» » Gabino Las Navas
» » Pedro Capalvo
» » José Bielsa
» » Jacinto Berberena
Secretario » Juan María Jiménez

COLEGIO SERÁFICO CAPUCHINO DE LECÁROZ

ALUMNOS 29—INSCRIPCIONES 110

Rector R. P. Fr. Joaquín María Llaveneras
Profesores » » Simón María de Bilbao
» » Evangelista María Ibero
» » Jaime María de La Cot
» » Tomás María de Estella
» » Luis María de Irún
» » Dionisio María de Echalar

V.º B.º

El Director,

Lic. Víctor Sainz de Robles.

EL SECRETARIO INTERINO,

Lic. Manuel Miranda.

CUADRO NÚMERO 26.

*Relación de los servicios prestados por los Profesores auxiliares
de este Instituto en el curso de 1898-99.*

SECCIÓN DE CIENCIAS

Auxiliar numerario D. Severo Simavilla y Sagastibelza.

Desempeñó las cátedras de Aritmética primer curso y Contabilidad, Aritmética y Algebra y Geometría y Trigonometría, por enfermedad del Catedrático numerario, desde el 18 de Noviembre al 20 de Diciembre. El 21 de este último mes quedó encargado de dichas cátedras por vacante y las desempeñó desde dicho día al 7 de Abril y desde el 15 al 31 de Mayo.

Formó parte del Tribunal de exámenes ordinarios, grados y oposiciones á premios y de la Comisión oficial de la Sección de Ciencias en los exámenes de los alumnos de Escuelas Pías de Tafalla.

Auxiliar supernumerario D. Ceferino Reta y Huarte.

Por ausencia del Auxiliar numerario que tomaba parte en oposiciones, se encargó de las cátedras de Aritmética primer curso y Contabilidad, Aritmética y Algebra y Geometría y Trigonometría y las desempeñó desde el 7 al 26 de Abril y desde el 4 al 15 de Mayo.

Por ausencia del Catedrático de Historia natural para formar parte del Tribunal de oposiciones á cátedras, desempeñó la de esta asignatura desde el día 1.º al 26 de Abril y desde el 4 al 24 de Mayo.

Por indisposición del Catedrático desempeñó la cátedra de Física y Química el 20 de Marzo.

Formó parte de la Comisión oficial de exámenes de la Sección de Ciencias de los alumnos del Colegio de San Francisco Javier de Tudela y de los Tribunales de la misma Sección en el Instituto para los exámenes extraordinarios.

SECCIÓN DE LETRAS

Auxiliar numerario D. Manuel Miranda y Garro.

Hallándose vacantes las cátedras de Geografía primer curso, Geografía general, Historia de España é Historia universal, ha estado encargado de ellas durante todo el curso y ha formado parte de los Tribunales de examen de la Sección de Letras en los ordinarios y extraordinarios, grados y oposiciones á premios.

Formó parte de la Comisión oficial de exámenes de la Sección de Letras para los alumnos del Colegio de Escuelas Pías de Tafalla.

V.º B.º
El Director,
Lic. Victor Salnz de Robles.

EL SECRETARIO INTERINO,
Lic. Manuel Miranda.

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS EN LA ESTACIÓN

MESES.	Barómetro en milímetros á 0' y corregido de capilaridad.						Termómetros centígrados corregidos de los errores de graduación y de cero							
	Altura media.....	Oscilacion media.....	Altura máxima.....	Fecha.....	Altura mínima.....	Fecha.....	Oscilacion extrema...	Temperatura media del aire.....	Oscilacion media.....	Temperatura máxima del aire.....	Fecha.....	Temperatura mínima del aire.....	Fecha.....	Oscilacion extrema..
Enero.....	729'0	1'0	740'8	30	708'7	1	32'1	6'2	8'8	17'6	25	-5'2	27	22'8
Febrero. . .	725'8	0'8	736'3	1	708'8	21	27'5	6'4	7'5	17'0	1,18	-2'4	23	19'4
Marzo	717'0	0'9	727'8	1	706'7	28	21'1	6'1	6'9	22'7	19	-2'0	26	24'7
Abril.....	721'1	1'4	730'4	9	711'0	27	19'4	11'0	10'7	23'6	10,30	1'8	18	21'8
Mayo	720'9	0'8	728'3	5	713'8	22	14'5	13'1	9'5	26'6	15	3'4	14	23'2
Junio.....	723'0	0'9	728'6	19	718'4	25	10'2	16'8	10'7	34'2	21	6'0	29	28'2
Julio	724'1	1'2	730'1	1	719'3	19	10'8	20'8	12'1	37'4	26	10'9	15	26'5
Agosto....	724'6	1'7	729'1	24	719'3	7	9'8	23'0	14'9	38'9	13	9'6	10	29'3
Septiembre.	724'0	1'4	729'3	3	717'0	24,25	12'3	20'9	13'2	34'6	10	10'0	29	24'6
Octubre....	720'6	1'2	729'1	25	704'5	17	24'6	14'5	9'6	25'2	7	6'0	26	19'2
Noviembre.	718'9	0'9	727'7	2	700'7	25	27'0	10'0	6'2	19'2	10	1'1	30	18'1
Diciembre..	729'2	1'3	736'6	11	715'8	30	20'8	6'2	8'7	1'9	12	-3'0	22	19'9
AÑO 1898.	723'1	1'1	740'8	30	700'7	25	40'1	12'9	9'9	38'9	13	-5'2	27	44'1
				Enero.		Nov.					Agosto		Enero	

V.º B.º
El Director,
Lic. Victor Sainz de Robles.

NÚMERO 27.

METEOROLÓGICA DE PAMPLONA DURANTE EL AÑO DE 1898.

PSICRÓMETRO.			ANEMÓMETRO.					DIAS.			DIAS DE						Lluvia total en milímetros	Evaporacion media en milímetros		
Enfriamiento medio.	Humedad relativa media.	Tension media en milímetros.	Dirección dominante del viento.	Calma.	Brisa.	Viento.	Viento fuerte.	Velocidad media en kilometros.	Despejados.	Nubosos.	Cubiertos.	Lluvia ó llovizna.	Niebla.	Rocío.	Escarcha.	Nieve.	Granizo.	Tempestad.		
1'5	81	5'9	N.	26	4	1	3	70	8	4	19	4	13	10	9	3	3	3	11'5	1'2
1'9	76	5'7	NO.	6	20	1	1	206	6	5	17	10	4	1	3	2	3	3	61'1	2'4
2'0	75	5'7	NO.	10	18	3	3	196	4	5	22	15	3	4	3	3	3	3	26'4	2'7
3'7	64	7'1	NO.	10	18	2	3	171	4	5	21	13	3	4	1	3	3	3	43'3	5'2
3'8	64	7'9	NO.	7	18	6	3	257	1	3	27	18	3	3	3	3	3	3	55'0	6'1
4'5	63	10'1	N.-NO.	3	27	2	1	256	7	4	19	13	3	3	3	3	3	3	5'18	6'9
6'1	56	11'6	N.-NO.	3	25	6	3	291	13	8	10	4	3	3	3	3	3	3	10'1	9'6
7'4	50	11'8	N.-NO.	3	27	4	3	240	15	4	12	4	3	3	3	3	1	3	6'9	10'1
6'1	57	11'4	N.-NO.	3	25	2	3	210	15	1	14	10	3	3	3	3	1	3	26'8	8'0
2'8	73	9'5	N.-NO.	9	20	2	3	186	5	1	25	11	3	5	3	3	3	3	42'5	3'4
2'0	77	7'4	N.-NO.	6	20	4	3	224	4	3	23	18	1	8	3	3	1	3	89'6	3'0
1'6	80	5'9	N.-NO.	11	14	5	1	203	10	2	19	8	10	3	13	3	3	3	43'6	1'6
3'6	68	8'3	N.-NO.	88	236	38	3	209	92	45	228	128	31	35	26	5	3	3	468'6	5'0

EL SECRETARIO INTERINO,

Lic. Manuel Miranda.

